

UNIVERSITÉ DE LAVAL QUÉBEC

Essai (MBA-COPMTABILITÉ)

PRÉSENTÉ, à

Mr Marc Journeault

Faculté des sciences de l'administration

École de comptabilité

Élaborer par;

ERIC ROMUALD OMBE NDJOMO (111 057 246)

THÈME : TABLEAU DE BORD « VERT » DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :

Dans quelle mesure les caractéristiques de PME influencent-elles le degré de sophistication des tableaux de bord verts dans ces organisations?

Hiver, 2015

Table des matières

REMERCIEMENTS	3
I. MISE EN CONTEXTE	4
II. REVUE DE LA LITTÉRATURE	8
CHAPITRE1 : DÉVELOPPEMENT DURABLE ET CARACTÉRISTIQUES DES ORGANISATIONS.....	8
1. Les origines du développement durable	9
2. Le rôle de la comptabilité dans un contexte de DD	11
3. Les différents outils du comptable en matière de DD	14
a. écobilan	14
b. Les comptes verts et les budgets environnementaux.....	15
c. L'évaluation des coûts externes environnementaux	15
4. Les limites principales de ces outils comptables en DD	16
CHAPITRE2 : TABLEAU DE BORD VERT DANS LES ORGANISATIONS.....	20
1. PME et développement durable	21
2. Les caractéristiques des petites et moyennes entreprises (PME)	25
3. L'intégration des tableaux de bord du développement durable au sein des PME	28
4. Le rôle du tableau de bord du développement durable dans nos PME	30
5. Les facteurs d'influences des tableaux de bord du développement durable au sein des PME	33
A. La taille.....	34
B. L'environnement	35
C. L'informatisation environnementale	36
D. La structure de l'entreprise.....	37
E. La stratégie de contrôle environnementale.....	37
F. Le type d'activité.....	38
G. Le style de décision	39
III. CADRE CONCEPTUEL	42
IV. CONCLUSION.....	50
BIBLIOGRAPHIE	53

REMERCIEMENTS

Toute œuvre aussi minime qu'est-elle constitue l'aboutissement d'un ensemble d'effort conjugué. C'est le cas de cet essai qui a vu le jour grâce à la collaboration de plusieurs personnes qui ont apporté leur soutien tant que moral que matériel à travers des documentations. Avant d'exposer ma thématique, je tiens à remercier très sincèrement les personnalités suivantes :

Mon directeur d'essai, Monsieur Marc Journeault **CPA, CMA, Ph. D.** pour son aide et ses conseils qu'il n'a cessé de me prodiguer tout au long de ce travail, y compris son dévouement et son temps consacré. Sans omettre vos enseignements à travers le cours de comptabilité de Management suivit en Automne 2014, qui fut d'une grande expérience.

Madame Michelle Rodrigue **Ph. D., CPA, CA** pour ses orientations à travers le cours d'expertise comptable et développement durable suivit en Automne 2015.

Ma conseillère à la gestion des études Madame Audrey Bissonnette et enfin ma famille pour leur soutien financier et moral.

Je ne saurais oublier mes collègues de cheminements au MBA comptabilité. Et que toutes personnes qui m'ont aidé de près ou de loin trouvent ici mes sincères remerciements.

I. MISE EN CONTEXTE

Dans un contexte de mondialisation des affaires comme celui actuellement vécu par les entreprises, de nouvelles réalités apparaissent et préoccupent les dirigeants. Or, en jetant un regard rétrospectif sur l'actualité récente, on a remarqué que le respect de l'environnement commence à prendre une place de plus en plus figurante dans les débats de la société.

Ainsi les petites et moyennes entreprises (PME) représentent approximativement 90 % des organisations à l'échelle internationale et contribuent à 70 % de la pollution totale, suscitant un intérêt grandissant de la part des chercheurs. Malgré qu'il n'existe pas encore une définition du DD reconnue internationalement des PME (Delchet, 2007; Jenkins, 2004).

Ainsi la succession des scandales et autres crises financières, comme ceux d'Enron et Nortel pareil que l'engouement des entreprises à travers la norme ISO 14001 (2004) a invité les entreprises à se doter de SME dans un but de transparence et d'amélioration de leur performance environnementale. Nécessitant la mise en œuvre d'outils de gestions regroupés sous le vocable de comptabilité environnementale; les comptes verts, l'écobilan, les budgets environnementaux, les coûts externes environnementaux, et le tableau de bord « vert ».

Parmi ces outils, le Tableau de bord « vert » est l'un des outils de plus en plus utilisés par les organisations, car il permet aux dirigeants « d'évaluer le niveau de performance environnementale de leur entreprise et d'identifier les points éventuels à améliorer. » (ISO 14031, 1999, p. 5). Et contribue, aussi à la prise de décision et à la communication des informations sur les impacts environnementaux des entreprises, sur les mesures prises pour limiter la raréfaction des ressources naturelles. Pourtant les dirigeants des PME ne lui trouvent pas toujours une pertinence d'existence et d'utilité contrairement aux organisations de grande envergure.

Marc Journeault (2014) à cette logique affirme plutôt en substance que; « *l'objectif n'est pas de créer de nouveaux outils utiles à la gestion, mais plutôt d'intégrer dans les outils déjà existants des aspects environnementaux et d'en isoler leurs effets sur l'organisation* ».

En réalité le problème ne se pose pas là, mais s'étale plus loin sur une situation d'enclumes parce que l'utilité du tableau de bord vert ne fait pas l'unanimité dans les organisations, continu à paraître « différemment » d'une organisation à une autre malgré les dénonciations.

Raison pour laquelle de nos jours les gouvernements ou les normalisateurs tiennent également à être de plus en plus informés sur les pratiques des firmes. Quoiqu'il en soit, il ne s'agit plus des préoccupations d'un groupe ou des seules opérations ou impacts d'une entité, mais de celles d'un ensemble d'entreprises en générales. C'est pourquoi depuis la loi NRE ce phénomène a considérablement pris de l'ampleur.

Notre objectif est donc de montrer qu'il existe des caractéristiques liées aux PME qui influencent le degré de sophistication du tableau de bord vert dans nos organisations devenues sujet par excellence dans les débats, pour cela nous allons répondre aux interrogations suivantes : ***Est-ce pertinent d'avoir un tableau de bord vert dans une PME?*** La réponse à cette question n'a pas encore été réellement fixée, il convient alors de réaliser que « ça dépend », par la suite pour y répondre nous tenterons donc de savoir;

Quel rôle joue le tableau de bord vert dans les PME, puis enfin; quels sont ces facteurs qui influencent le degré de sophistication du tableau de bord dans les organisations?

À travers les réponses à ces questionnements, nous pourrions donc de mieux comprendre les tenants et aboutissants du tableau de bord vert, et cela nous permettra d'apporter des éléments de réponses à notre questionnement principal qui a conduit à la question de recherche :

« Dans quelle mesure les caractéristiques de PME influencent-elles le degré de sophistication des tableaux de bord verts dans ces organisations? ».

Plusieurs travaux de recherches ont été entrepris autour de cette thématique en abordant la problématique sous trois angles différents : la première catégorie de recherche se rapporte aux études descriptives et l'application d'un outil particulier dans le contexte des PME; la deuxième catégorie porte sur certains travaux qui ont centré leurs réflexions sur une analyse critique, les apports et les limites des tableaux de bord de gestion mis au point dans le cadre des PME. Avec pour finalité d'intégrer des aspects environnementaux dans le tableau de

bord. Enfin, dans la dernière catégorie les études s'intéressent à la situation du contrôle de gestion dans les PME dans une approche contingente.

Notre essai s'inscrit dans ces trois catégories de recherche en même temps. En effet, un premier point additionnel sera abordé concernant le lien entre la comptabilité et le développement durable, puis nous tenterons d'établir la relation existante entre cet outil de gestion (TBV) et les variables des caractéristiques propres à nos PME qui influence son degré de sophistication, et ce, grâce à une revue de littérature.

Théoriquement la contribution de cet essai au niveau académique est de proposer une méthodologie combinant les facteurs de contingence organisationnelle, comportementale ainsi que les caractéristiques des tableaux de bord en contexte de développement durable dans les PME. Afin de réaliser que le succès d'un outil de contrôle de gestion environnemental ne dépend pas uniquement de la dimension organisationnelle. Mais au contraire, que son fonctionnement est aussi déterminé par un ensemble de facteurs que les gestionnaires doivent prendre en considération.

En tant qu'étudiant de MBA-comptable cette recherche permettra d'être capable en milieu professionnel d'en juger de l'adéquation et de la qualité, la nécessité ou de la pertinence des outils de gestion face à un pareil contexte dans les PME, afin que nos actions servent bien les objectifs fixés par nos organisations.

Il s'agit là de pistes de réflexion pour d'éventuels travaux futurs et base de références pour les essais et les études à venir allant dans le sens des défis des PME en contexte de DD, dans l'optique d'apporter des nouveaux questionnements à la littérature et aux recherches des chercheurs autour du sujet avéré jusqu'à présent peu ou pas abordé, enrichir les travaux théoriques et empiriques antérieurs appartenant aux champs d'études des outils de contrôle de gestion et plus précisément le tableau de bord.

Les apports pratiques de cet essai visent à sensibiliser les gestionnaires et les dirigeants à améliorer leur vision sur cet outil de gestion en matière de; rôle, pertinence dans les organisations, afin de bien cibler leurs actions incitatives en fonction des facteurs qui influencent les pratiques de tableaux de bord verts. Pour faire suite à notre problématique, aux objectifs de recherche posés en guise d'introduction nous commencerons par une revue

de la littérature pertinente pour mieux cerner notre problématique résumant certaines recherches antérieures liées à notre sujet en proposant une définition au concept de développement durable.

Par la suite, nous aborderons le rôle de la comptabilité en contexte de développement durable dans les PME, présenterons les différents outils comptables utilisés par les PME en matière de DD en veillant à bien les identifier et les définir, puis nous montrerons le rôle et les caractéristiques des PME qui influencent sur le degré de sophistication de cet outil dans les organisations.

Et enfin dans la deuxième partie, nous tenterons de dresser, à travers la littérature existante, une liste de facteurs clés spécifiques des PME à laquelle nous joindrons avec notre cadre conceptuel, les hypothèses le tout couronné par une conclusion rappelant les éléments essentiels de ce travail, ainsi que ces limites associées à l'ouverture d'une porte à de futurs projets de recherche.

II. REVUE DE LA LITTÉRATURE

CHAPITRE 1 : DÉVELOPPEMENT DURABLE ET CARACTÉRISTIQUES DES ORGANISATIONS

Introduction :

Depuis la nuit des temps, le monde est plongé dans des enjeux bien réels : réchauffement climatique, maîtrise des gaz à effet de serre, réduction de la pauvreté, accès aux biens essentiels (énergie, eau...), les conditions de sécurité au travail, contrôle des produits dangereux, accès à l'éducation éthique des affaires, face à ces enjeux, le défi du développement durable consiste à concilier progrès économique et social sans mettre en péril l'équilibre naturel de la planète.

La plupart des entreprises ont pris conscience la nécessité à réduire leur impact négatif sur l'environnement, ont su développer des outils pour les aider dans la prise de décision et dans l'évaluation de leur performance environnementale, bien que certaines PME éprouvent encore des difficultés à admettre la pertinence de certains de ces outils. Elles ont dû commencer par comprendre quels en sont les caractéristiques en lien avec leurs environnements qui pourraient influencer directement ou pas sur l'efficacité de ces outils. C'est pourquoi dans la première partie de ce chapitre, nous définissons le concept de DD, ses origines et émergences, son rôle dans la comptabilité, ainsi que sa liaison avec les PME pour mieux voir les différentes visions prises depuis le court des temps. Même s'il n'en reste pas moins qu'il s'est imposé comme une nouvelle manière de penser le monde, de définir un projet de société et de faire face à de nombreux défis contemporains.

Ensuite, dans un second temps, nous ressortirons les différents outils du comptable et leurs limites auxquels les PME sont souvent confrontées en contexte durable, par la suite faire un glissement progressif vers la notion phare de ce travail; le tableau de Bord « vert », qui sera présenté de manière plus profonde et synthétique.

1. Les origines du développement durable

Depuis des années, le concept du développement durable (DD) a connu un succès fulgurant au cours des vingt dernières années, mais avant cela, il est passé par plusieurs étapes et a fait l'objet de nombreuses critiques depuis sa généralisation comme modèle pour la coopération internationale dans les années 60. Ceci pour dire qu'en réalité les préoccupations qui y président sont beaucoup plus anciennes.

En 1982, avec la commission de l'ONU présidée par Gro Harlem Brundtland ancienne ministre de la Norvège le concept éco développement qui avait été adopté bien avant devin après « sustainable développement », qui n'est rien d'autre en français le développement durable ou soutenable. Vingt ans après le Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 il fut popularisé, sous l'égide des Nations Unies lors du lancement mondial de lutte contre les changements climatiques, pour la protection de la biodiversité et l'élimination des produits toxiques dangereux.

En 1997, ce fut la création de la GRI (global reporting Initiative) sur l'initiative de la Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERE) et des Nations Unies via le PNUE. Après les années qui ont suivis, nous sommes tombés direct au traité international appelé Protocole de Kyoto négocié au Japon en 1998 donc la démarche reposait sur la réduction des émissions des gaz à effet de serre, considérés comme une cause majeure du réchauffement planétaire.

Plutard vers les années 2000, l'OCDE publia des principes directeurs à l'intention des multinationales, en France la loi NRE (nouvelles régulations économiques) vit le jour le 15 mai 2001 obligeant les sociétés cotées sur le marché français à publier des informations sur les conséquences environnementales et sociales engendrées par leurs activités. Ce n'est que le 16 février 2005 que le protocole de Kyoto entra en vigueur. Il rassembla 189 pays participants à la convention sur le climat de l'ONU, mais son engagement ne comportait que 38 pays industrialisés, avec une réduction de 5,2 % des émissions de CO2 d'ici 2012 par rapport aux émissions des années 1990.

De plus, la littérature économique à ce sujet nous enseigne que le concept de développement durable est issu d'un long processus de réflexion lors des négociations internationales, qui a abouti à la définition du rapport Brundtland que nous userons dans le cadre de cet essai.

Définition du développement durable

D'après le rapport Brundtland de 1987, le développement durable sont; « *un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs* ». En d'autres termes c'est; « *le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs en s'appuyant sur une vision à long terme tenant en compte le caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique des activités de développement.* » (BNQ, 2011, p.3)¹. C'est-à-dire un processus qui vise à concilier l'écologique, l'économique et le social en établissant une sorte de cercle vertueux entre ces trois aspects tels qu'illustrer dans le schéma ci-après.

Figure 1.1 : Schéma du développement durable Marc Journeault; (tiré de Villain, 1993)

En bref à travers cette définition, nous constatons donc que cette notion privilégie une vision à long terme plutôt qu'une vision à court terme. Le développement durable repose sur trois (3) piliers : environnemental, social et économique.

¹ Coutu, G. (2011). *Le développement durable à la Commission scolaire des Sommets : cadre stratégique et plan d'action* (doctoral dissertation, Université de Sherbrooke.).

Ce qui démontre sa qualité de permettre une harmonisation des enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Cette qualité lui a permis de s'immiscer dans les discours environnementaux et managériaux laissant cours à de nombreuses visions émergentes, notamment;

- **Une vision « gagnant-perdant »** des stratégies environnementales qui repose essentiellement sur la notion d'externalités négative, donc les préoccupations de l'entreprise ne représentent en aucun cas un coût caché pour l'impact qu'une entreprise inflige à son environnement en exerçant son activité.
- **Une vision « gagnant »** quant à elle s'appuie sur le fait qu'en plus d'être une contrainte externe, l'environnement est aussi un enjeu économique.
- **Une quête de l'éco-efficience** fondée sur la réduction des coûts environnementaux et constitue une solution nécessaire à laquelle les entreprises doivent faire face.

Finalement l'émergence et évolution de ce concept de DD, nous fait comprendre, qu'il n'existe pas encore forcément une relation étroite entre ces différentes visions, puisque le concept n'est pas encore totalement appliqué de façon uniforme dans toutes les entreprises. Motif pour lequel (Jacob Stoller, 2013 p.37) dans un rapport sur la perspective 2063 de l'avenir de la profession des experts en comptabilité dit; *« rien ne sera plus étonnant si la durabilité occupe encore une place centrale dans l'avenir de la comptabilité »*.

2. Le rôle de la comptabilité dans un contexte de DD

Précédemment, nous avons vu que la comptabilité occupe une place dans l'avenir de demain en contexte durable. Ceci dit, elle a probablement un rôle, c'est pourquoi à notre avis l'une des définitions les plus adaptables à ce sujet serait celle de Marc Journeault (2014), qui affirme en substance que : *« c'est cette comptabilité qui permet d'intégrer, voir l'organisation autrement et aide à avoir une pensée globale »*.

Toujours dans le même ordre d'idée Henri et Journeault (2006) ont donné le nom comptabilité de management environnemental ou d'« éco contrôle » au contrôle de gestion

environnemental, principalement constitué des composantes traditionnelles de la comptabilité de management. Selon eux une entreprise est appelée à tenir une gestion plus rationnelle de l'ensemble de ses ressources humaines, financières et matérielles, auxquelles sont ajoutées les ressources « naturelles », dans l'espoir d'en retirer un avantage concurrentiel.

À cet effet, la comptabilité du développement durable, a donc pour rôle celui de permettre aux organisations de; réduire leurs coûts, accroître leurs revenus, améliorer leur l'image de marque, leur réputation et puis satisfaire les parties prenantes.

D'après Marc Journeault et Michelle Rodrigue (2014) le rôle de la comptabilité de développement durable est de :

« supporter de la prise de décision, coordonner et communiquer les priorités stratégiques, mesurer l'atteinte des objectifs de performance durable, motivatrice des employés à atteindre les objectifs organisationnels et enfin mesurer les actions environnementales et sociales de l'organisation en prenant en considération dans nos PME un bon nombre d'indicateurs de performances environnementales et autres »².

C'est pareil pour ATIL (2008) et M. Personne (1998), lorsqu'ils parlent d'outils comptables pour identifier leurs opportunités, d'après eux le rôle de la comptabilité dans le développement durable à travers ces outils de contrôle de gestion est de;

« Démontrer l'impact des enjeux environnementaux et sociaux sur la santé financière de l'organisation; identifier des opportunités de réduction de coûts et d'amélioration dans une vision élargie des coûts; identifier des activités à valeur ajoutée et les activités inutiles; voir l'organisation se renouveler, se réinventer ».

Un autre rôle de la comptabilité à travers les pratiques de comptabilité de gestion est de permettre aux entreprises; *« d'accroître leur performance environnementale et financière*

² Marc Journeault, CPA, CMA, PHP, 10/2013 Université Laval; comptabilité de management et développement durable Séance 6-10 CTB-6118.

par rapport à celle de leurs concurrents et de contribuer à sensibiliser les employés aux questions de durabilité »³.

Derrière ce rôle se trouve un objectif suprême, celui de permettre à l'organisation de faire un suivi de ces coûts environnementaux et de les rendre visibles, afin de conscientiser les membres d'une organisation à leur importance et les inciter à prendre des actions nécessaires à réduire ces coûts, mais aussi certains de ces impacts environnementaux qui leur sont associés. Telle a été la conclusion à laquelle sont parvenus (Jean-François Henri, Olivier Boiral et Marie-Josée Roy, 2014) suite à une enquête sur les pratiques de gestion environnementale réalisée auprès de 319 entreprises manufacturières canadiennes en 2009.

Dans la même veine, mais sur un aspect globalisant Diane Bérard (2013) dans une revue d'article les affaires, certifie que le rôle de la comptabilité environnementale est; *« Qu'elle sauvera le monde, toutes les entreprises font face aux mêmes tendances, peu importe le secteur, les prix augmentent et les réserves s'épuisent comme pour bon nombre de ressources naturelles parce qu'un dilemme se pose encore sur le système, qui n'est pas encore totalement conçu en fonction du développement durable, mais qui bientôt trouvera sa stabilité ».*

Cela explique pourquoi la profession comptable en est directement interpellée par la finalité d'intégrer le DD dans ces outils de gestion et pourquoi il existe une comptabilité carbone et des modèles comme ceux de (Dyllick and Hockerts, 2002, Young and Tilley, 2006) qui permettent aux organisations de mesurer la gravité de leurs activités sur l'environnement. Ainsi donc la comptabilité dans du le contexte développement durable a pour rôle de permettre aux entreprises d'effectuer un arbitrage entre toutes les solutions environnementales possibles, afin de faire des choix sur celles dont les bénéfices à l'égard de l'environnement sont les plus élevés et ayant un coût raisonnable par rapport aux activités qu'elles mènent ou entreprennent.

En résumé de manière générale, la comptabilité durable a pour rôle de proposer à nos organisations des outils de gestion du DD adaptés à leur type d'organisation, des stratégies dotées d'une capacité à créer des systèmes économiques qui favorisent et récompensent les

³ Henri, J. F., Boiral, O., & Roy, M. J. (2014). "The Tracking of environmental costs : Motivations AMD impec ». *European Accounting Review*, 23(4) : 647-669.

PME ou les organisations en générale. Tout ceci afin d'exercer leurs activités dans une perspective de durabilité économique, sociale et environnementale.

Elle permet aussi aux organisations de prendre conscience de leurs impacts dans l'environnement dans le quelle ils évoluent, mais aussi surtout pour restaurer et améliorer les écosystèmes et les environnements naturels, la conservation des ressources, l'élimination de la pollution et des déchets qui permettra d'accroître leur performance environnementale et financière puis définir leur prospérité future.

3. Les différents outils du comptable en matière de DD

La plupart des entreprises ont pris conscience la nécessité à réduire leur impact négatif sur l'environnement pourtant selon ISO14001 l'impact environnemental se définit comme; « Toute modification de l'environnement, négative ou bénéfique résultant totalement ou partiellement des activités, produits ou services d'un organisme ».

Ainsi les comptables ont pu développer des outils gestions capables d'aider dans la prise de décision face aux impacts environnementaux. Malgré les nombreuses difficultés éprouvées par ceux-ci à mettre en place ces outils adaptés pour évaluer leur performance environnementale plusieurs outils sont proposés dans la littérature sur le contrôle de gestion, afin d'aider les sociétés à mesurer leurs performances environnementales.

Traditionnellement pour mesurer les impacts environnementaux, les comptables d'entreprises utilisent souvent un SME (système de mesure de performance) comme nous l'avons vu précédemment en matière de développement durable comme :

a. écobilan

L'écobilan ou analyse du cycle de vie (ACV), est un outil d'aide à la décision qui prend en compte l'efficacité environnementale des projets, produits ou activités, leurs coûts et les contraintes qu'ils impliquent sur le plan économique. Il permet d'évaluer l'impact

environnemental d'un projet ou d'un produit tout au long de son cycle de vie du développement jusqu'à l'élimination.

Comme le souligne Loerincik et al (2009) : « C'est un outil comparatif, visant à évaluer la charge environnementale de plusieurs produits, processus ou systèmes ainsi qu'à comparé les différentes étapes de production d'un même produit ».

L'écobilan existe sous plusieurs formes. L'une d'elles consiste à évaluer la performance environnementale à partir de ratios qui combinent des mesures physiques et financières que l'entreprise compare aux dépenses environnementales et à leur impact environnemental. L'avantage de cet outil est la combinaison entre les mesures physiques et financières qui peut permettre d'évaluer si une stratégie environnementale induit des coûts supplémentaires ou au contraire, diminue les coûts existants.

b. Les comptes verts et les budgets environnementaux

Les comptes verts sont des comptes spécialisés, qui incluent des informations environnementales dans la comptabilité financière classique. Ces outils de mesure et gestion des dépenses environnementales des entreprises ou encore les risques liés à l'environnement, traduits en données financières et inscrits dans les comptes verts permettront à l'entreprise d'améliorer le pilotage de sa performance environnementale.

Puisque selon Nicolas Antheaume (1998), il n'existe pas de définition normalisée du terme « dépenses environnementales » pourtant il faut juste isoler les investissements environnementaux comme la dépollution dans des comptes spéciaux et prévoir des adaptations de la comptabilité, afin de se rendre compte des problématiques environnementales. Ainsi le principe de risque et charges peut s'appliquer au risque environnemental après avoir procédé à l'évaluation de ces conséquences financières.

c. L'évaluation des coûts externes environnementaux

L'évaluation des externalités environnementales est nécessaire afin de pouvoir les internaliser, c'est-à-dire attribuer un coût équivalent à leur impact environnemental. Elle permet aussi de comparer les répercussions environnementales des différentes formes de production en utilisant un étalon commun : la monnaie. Comme l'a expliqué Antheaume

(2001)⁴, il s'agit d'évaluer le coût monétaire des dommages que l'entreprise effectue à son environnement.

L'évaluation des coûts externes environnementaux est considérée comme un instrument d'aide à la décision et de pilotage. Elle s'effectue en deux étapes : la première consiste à analyser les répercussions physiques, par exemple d'un réservoir sur l'environnement, et la deuxième à évaluer les coûts sociétaux reliés à ces impacts.

4. Les limites principales de ces outils comptables en DD

La première limite d'après (Nobre, 2001) proviendrait du fait que les outils comptables n'intègrent pas toujours la culture organisationnelle dans leur système de gestion à cause de quelques limites à l'occurrence; l'ignorance relative des professionnels comptables dans les données véhiculées par ces outils, ce qui entraîne une mesure de performance mal formulée pouvant donner lieu à des actions dysfonctionnelles de la part de leurs utilisateurs que Neely et al (1997) ont appelés défaut de formulation, qui dévie parfois les actions des responsables des objectifs visés.

Toujours dans le même sens, les outils comptables ont parfois du mal à prendre en compte les mécanismes de gestion de conflits (variables humaines) et d'intermédiation dans les stratégies d'entreprises, or ceci pourrait garantir une plus grande chance aux succès du travail d'équipe dans la conception et l'implantation d'un réseau d'un outil tel que le tableau de bord vert efficient et efficace pour un projet. Pourtant cet arrimage entre contrôle et flexibilité générerait, comme le préconise Mundy (2010) des tensions dynamiques, qui améliorerait la performance environnementale ou globale de l'organisation.

Théoriquement, une autre explication viendrait du fait que les outils de contrôle de gestion sont contingents, parce que soumis à l'influence de facteurs structurels et comportementaux comme dans le cas des PME, ne favorisent pas leur développement (Nobre, 2001). C'est pourquoi (Ittner et Larcker, 2001; Malina et Selto, 2001) arrivent aussi aux mêmes conclusions en montrant plutôt que les tableaux de bord (y compris vert) implantés dans les organisations sont de fois différentes de ceux figurant dans la littérature. Car, il a été prouvé

⁴ Antheaume N., « Coûts externes et comptabilité environnementale », Revue française de gestion, novembre décembre 2001.

que les tableaux de bord vert et les autres outils de contrôle de gestion du comptable, sont soumis à des contingences qui les amènent à adopter des formes différentes dépendantes du contexte organisationnel dans lequel ils s'inscrivent (Germain, 2005).

Concernant la seconde limite Bonner et al (2000) montrent que l'une des failles des utilisateurs des outils de gestion du comptable est qu'ils ne prennent pas parfois en considération des mesures incitatives (financières, non financières et organisationnelles) dans les stratégies utilisées dans les outils de gestion pour motiver leurs employés.

Ainsi les résultats de Gimber et al (2010), viennent se joindre à cette logique et nous montrent aussi que la plupart des outils de gestion tiennent uniquement compte que d'une seule variété décisionnelle d'éléments de durabilité spécifique et sont amenés à mettre en œuvre un processus de reformulation stratégique. Contrairement aux autres recherches, les dirigeants se servent habituellement de données financières pour la coordination de leur entreprise affirme Bollecker (2004). Pour le confirmer, certaines études empiriques qualitative et quantitative furent menées par des auteurs comme Desmazes et Jean-Philippe Lafontaine (2005), selon eux l'assimilation des tableaux de bord verts (TBV) par les entreprises est plus « harmonieuse » et plus réussies que celle des budgets environnementaux parce qu'ils usent des informations physiques « pilotées par des acteurs spécialisés, qui se juxtaposent au système traditionnel d'évaluation de la performance des entreprises (le système de contrôle de gestion) ». Or les tableaux de bord verts, les budgets environnementaux renferment des informations uniquement financières.

La troisième des difficultés rencontrées par ces outils de gestions est l'imputation des coûts ou des gains de productivité entre ceux dus à une meilleure performance environnementale et ceux dus à une meilleure performance économique que ces outils ont souvent les difficultés de répartir selon Drevet B., Baret (2006).

Des zones grises existent dans les outils comptables et se justifient aussi par le fait que certains de ces outils intègrent des indicateurs (environnementaux, etc.) en la matière qui sont peu connus. Par exemple l'analyse du cycle de vie du produit dépend fort des mesures de performances durables et des piliers du développement durable, qu'une entreprise doit considérer pour concevoir un outil spécifique comme le tableau de bord vert, afin de

supporter la stratégie du gestionnaire dans sa prise de décision en matière de développement durable.

D'autres travaux aboutissent à des conclusions différentes, préconisant plutôt que l'utilisation des budgets en environnement est incertaine c'est le cas de Alcouffe, S., Berland, N., & Levant, Y. (2009) pour eux le budget ne mettrait pas en avant les bons indicateurs de performance. Alors que l'important pour une entreprise serait de maximiser la valeur pour l'actionnaire, le budget se concentrerait trop sur des indicateurs comptables dont on connaît toutes les limites quand il s'agit de mesurer la création de valeurs.

En d'autres termes, le budget permettrait de maîtriser les coûts alors qu'il faudrait maîtriser la valeur. Idem pour Mintzberg (1994) qui traite largement de la difficulté à prévoir, et suggère que la planification stratégique serait d'autant plus efficace qu'elle fonctionne dans un environnement stable, certain et non perturbé.

À l'opposé Hopwood (1972) estime que ce n'est pas le fait d'être en environnement stable que les entreprises ressentent le besoin d'établir un budget c'est plutôt en environnement complexe et incertain. C'est pourquoi d'autres historiens chercheurs tels que Johnson et Kaplan (1987) reproche au tableau de bord général (ou tableau de bord vert) spécifiquement d'aborder une approche statique et firmo-centrée pourtant l'environnement est variable au fil du temps alors que cela demande une actualisation de l'outil comptable, qui est difficile à suivre pour les PME à cause de ces diverses variables instables (coûts, temps, culture d'entreprise).⁵

Or ces outils comptables devraient davantage avoir une meilleure flexibilité et une meilleure prédisposition au changement, pour garantir une meilleure adaptation aux exigences d'un environnement en perpétuelle évolution.

Finalement, aucun groupe d'influence ne peut réellement prétendre défendre les droits et intérêts des générations futures portant, principe fondateur du développement durable (Pasquero, 2008). Ces remarques renvoient à une critique plus générale concernant les outils de gestion, à cet effet l'agrégation des comportements égoïstes des parties prenantes ne peut

⁵ Foster, G., & Gupta, M. (1990). Manufacturing overhead cost driver analysis. *Journal of Accounting and Economics*, 12(1), 309-337.

donc plus mécaniquement conduire à la maximisation du bien-être collectif soulignent (Acquier et Aggeri 2008; Capron at. Quairel-Lanoizelée, 2010).

SYNTHÈSE GÉNÉRALE CHAPITRE 1 :

La prise en compte de données environnementales dans les systèmes comptables est encore une problématique complexe et non résolue. Dû au fait qu'il s'agit d'un système en phase de développement nécessitant encore beaucoup de travail avant de devenir opérationnel. On peut raffermir que l'usage des outils comptables en contexte de développement durable ne sont pas encore réellement tous un succès de manière globale dans les organisations et que cela est purement dû à la forme et la substance de ces outils, mais également à cause des

interactions entre les acteurs amenés à utiliser ceux-ci, de l'existence de certaines caractéristiques propres à chaque type d'organisation qui influencent directement ou indirectement sur l'efficacité des ces outils de gestion en créant souvent des disparités.

À ce moment l'approche ne doit plus se restreindre à une approche purement instrumentale, mais doit essayer de faire un mixte d'aspect dans les outils de gestion et dans nos approches environnementales, pour parvenir à une gestion stable. Les conclusions littéraires font voir parallèlement qu'il n'y a pas encore vraiment jusqu'à présent d'outil comptable parfait en contexte de développement durable, sans faille, de ou la difficulté d'affirmer une pertinence totale à un tel outil spécifique en particulier comme le tableau de bord vert malgré son ascendance par rapport aux autres outils en général.

À notre avis, en plus du côté structurel et environnemental de ces outils, il faut également considérer le côté comportemental, organisationnel et bien d'autres aspects des acteurs appelés à user de ces outils de gestion en matière de développement durable (Hatchuel, 1992; Moisdon, 1997)⁶. L'équilibre sera atteint lorsque nos organisations pourront plus ou moins réussir à concilier les trois aspects de durabilité au même moment dans nos outils. Du moins, malgré ces écarts comparatifs décelés dans la littérature. C'est l'un des outils qui a le plus d'aspects favorables en matière de durabilité contrairement aux autres outils comptables cités. Alors compte tenu du peu de connaissances approfondies disponibles sur la littérature à ce sujet (Malo, 2000), des réponses à nos divers questionnements sur les tableaux de bord verts implantés dans les PME présentent de l'intérêt. Ce qui mérite un approfondissement, c'est que nous le montrerons à la suite de ce chapitre.

CHAPITRE2 : TABLEAU DE BORD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES ORGANISATIONS

Introduction

Nombreuses entreprises d'aujourd'hui font face à un marché de plus en plus compétitif et dynamique, tant au niveau local qu'international. Ces entreprises sont donc appelées à

⁶ Hatchuel, A. et Weil, B., « *L'expert et le système* », Economica, 1992

utiliser un ensemble d'outils intégrant plusieurs aspects (environnementales, économique ou sociales) pour les aider à gérer plus efficacement leurs activités et à avoir une capacité de réaction rapide, une aptitude à anticiper et à amorcer très rapidement une action de changement, donc le vecteur de ce changement serait l'information et son partage.

C'est pourquoi les organisations ont donc souvent eu recours au tableau de bord vert considéré comme l'outil complet par excellence renfermant toutes les informations de l'entreprise, mais donc le degré de sophistication dépend parfois fondamentalement du type de l'entreprise et de l'influence des caractéristiques de l'organisation. C'est à ce titre l'auteur Julien (1987) évoque qu'il existe cinq caractéristiques de PME qui expliquent la plupart des pratiques de contrôle de gestion.

Étant donné que ce travail repose dans un contexte de PME, nous tenterons donc dans cette partie du chapitre de répondre aux trois précédentes questions posées au départ;

Est-ce pertinent d'avoir un tableau de bord vert dans une PME? Pour y répondre, il faudrait savoir; *quel rôle joue le tableau de bord vert dans les PME?* Et enfin; *quels sont les facteurs qui influencent le degré de sophistication du tableau de bord vert dans les organisations?* Voilà pourquoi dans un premier temps il sera question dans notre travail de montrer; le lien entre PME et développement durable; les caractéristiques des PME; le rôle du tableau de bord du développement durable; l'intégration des tableaux de bord verts au sein des PME; et enfin les facteurs qui influencent les tableaux de bord du développement durable au sein des PME.

1. PME et développement durable

Les PME sont définies souvent par leur nombre d'employés, par leurs chiffres d'affaires ou par la valeur de leurs actifs. Elles sont appelées à faire une gestion rationnelle de l'ensemble de leurs ressources humaines, financières et matérielles, auxquelles s'ajoutent les ressources naturelles, dans l'espoir d'en retirer un avantage concurrentiel, or il s'avère que le concept de développement durable est encore moins connu des dirigeants de PME, pourtant les PME sont autant responsables que les grandes entreprises d'environ 60 % de toutes les émissions

de dioxyde de carbone, un important GES, et de 70 % de la pollution totale (Wilson et coll. 2012; Parker et coll. 2009). Ainsi les PME s'engageront alors de façon volontaire, pour des considérations morales ou éthiques.

Force est de constater que les études portant spécifiquement sur les petites et moyennes entreprises (PME) sont encore plus rares. Malgré, plusieurs pratiques qui se sont penchées sur l'élaboration de modèles théoriques, la mesure des impacts de la pratique à travers des recherches réalisées par les auteurs comme (Henri et Journeault, 2006; Melnyk et coll. 2003; Figge et coll. 2002) sur l'intégration du DD. Ceux-ci ont en effet abordé plusieurs facteurs d'influence sur le comportement des PME face au DD, à ces propos, Vallerand et coll. (2011) et Jenkins (2004) constatent que les PME européennes ont davantage intégré les pratiques de développement durable et sont de plus en plus nombreuses à posséder de certification en lien avec l'environnement.

La prochaine raison regorge de l'hostilité de l'environnement qui présente un danger pour les PME en cas de ressources moindres précisent Covin et Slevin (1989). Ce pourquoi (Déchet, 2007) atteste que les PME ont une marge de manœuvre limitée en raison de leur positionnement rarement dominant sur le marché. Ils doivent ainsi réagir rapidement aux changements.

De plus la prise en compte des impacts environnementaux dans les entreprises de petite taille est souvent considérée comme ayant une forte influence sur les choix en matière de RSE évoquent Perrini et coll. (2007). Ceci dit la proximité de la PME avec son environnement lui fournit plus directement et à plus faible coût l'information par rapport aux grandes entreprises estime Thérèse Des Rochers (2012, p5). Selon le motif de conformité aux exigences réglementaires ayant été relevé dans les travaux de David et coll. (2006) l'amélioration de la performance est un facteur de motivation qui pousse les PME au respect de pratiques de durabilité.

Dans la même cadence Delchet (2007) ajoutent ce sont les administrations publiques, influencées par le nouvel environnement politique, qui leurs montrent la voie en les encourageant et en les accompagnants pareil que les prestataires et les fournisseurs dans cette pratique de DD.

Au Canada, les PME représentent 98 % de l'ensemble des entreprises. Elles emploient près de 50 % de la main-d'œuvre du secteur privé à l'opposé des grandes organisations qui représentent quant à elle 0,3 % de toutes les entreprises (CGA 2009). En revanche dans une perspective de réponse aux transformations sociales et économiques, plusieurs entreprises s'engagent dans une démarche de DD de manière volontaire et sans bénéfices tangibles en vue d'aller au-delà de la législation.

De ce fait, les caractéristiques particulières qui influencent les pratiques de développement durable déployées au sein des PME reposent donc sur des pressions internes, qui sont des moteurs importants à l'engagement dans une démarche de développement durable selon (Blais, 2011; Lorier, 2011). Pareil à (Gadenne et coll. 2009) qui aboutit à la même conclusion, selon laquelle la pression interne, la conformité à la législation environnementale, la réduction des coûts au niveau de la gestion des matières résiduelles notamment une meilleure relation avec le public de l'entreprise constituent également une motivation pour plusieurs PME à intégrer des principes de DD.

Les auteurs comme Meier et Schier (2007)⁷ viennent après insistés sur un autre type de pression, pour eux les facteurs déclencheurs d'un investissement environnemental peuvent ainsi les PME ne peuvent pas être considérées comme de simples fournisseurs de produits ou de services à la société. Mais peuvent être vues comme des organisations qui contribuent au bien-être de la société. Car toute PME laisse une empreinte dans l'environnement et dans la société, dont les conséquences d'activités ne peuvent être ignorées. Cependant seul l'impact de l'ensemble des PME peut faire la différence prétend Morsing et Perrini (2009). Ainsi les autorités règlementaires et les parties prenantes exerceront diverses pressions qui contraignent les PME à tenir compte des enjeux de DD par obligation légale.

Contrairement aux autres auteurs évoqués depuis le début Jenkins (2004) souligne que le concept de développement durable a été plutôt développé selon la réalité des grandes organisations et note qu'une reformulation adaptée aux caractéristiques spécifiques des PME doit être faite. Toujours dans la même vague (Craig et Cadieux, 2011; Lorier, 2011) ajoutent

⁷ Meier et Schier. 2007. Choix d'investissement et déterminants des projets environnementaux au sein des PME/PMI Gestion 2000 nov. /dec2007, Vol. 24 Issue 6, p65-80.

que le manque d'information et de sensibilisation au concept de DD explique aussi les raisons pour lesquelles plusieurs PME n'ont pas intégré de pratiques de RSE.

D'autres auteurs comme Gadenne et coll. (2009) soulignent que c'est parce que plusieurs dirigeants de PME perçoivent encore les mesures de DD liées à l'environnement, comme un coût supplémentaire et doutent que ces dépenses se traduisent en bénéfices pour leur entreprise. Certains auteurs comme Wagner et Schaltegger (2004); Antheaume (2004) en faisant référence à la divulgation la performance financière et environnementale mentionnent qu'elle n'est pas généralement obligatoire chez les PME à cause de leurs structures actionnariales majoritaires caractérisées par un niveau de divulgation faible contrairement aux grandes sociétés Gamerschlag & Al (2011).

Les actionnaires disposent de moins d'informations environnementales concernant les activités de l'entreprise, que ce soit de type financier ou non financier. Afin de surveiller leurs fonds et les activités de l'entreprise, ils obligent alors les gestionnaires à instaurer des systèmes de surveillance basés sur la transparence totale, qui permettra de réduire l'asymétrie informationnelle (Brammer & Pavelin, 2006).

Consécutivement Borga et al (2006), soulignent que les PME sont en retard dans le domaine de la publication de rapports de DD. Cela s'explique par le fait que, nombreux propriétaires-dirigeants de PME ne se sentent pas concernés par les impacts environnementaux de leur entreprise.

Finalement la recherche sur les pratiques de développement durable adaptées à la PME nous enseigne que les PME adoptent moins des pratiques de DD contrairement aux grandes entreprises.

Or, les résultats des recherches nous montrent que leurs raisons sont communes avec les grandes organisations et que le concept de développement durable est indéniablement lié aux PME et ses activités, ainsi les PME l'intègre dans un but; d'amélioration de l'attraction et de la rétention de la main d'œuvre; d'amélioration du climat et de la qualité de travail; d'amélioration de la productivité; de réalisation des économies opérationnelles; réduction des coûts par la diminution des achats et de la consommation d'énergie, l'optimisation des

processus et l'amélioration de l'efficacité, telle que l'affirment les auteurs (Vallerand et coll. 2011; Labelle, 2010a).

Cette différence s'expliquerait par contre à notre avis par le fait que les PME ont des caractéristiques différentes des autres types d'organisations comme les grandes entreprises, voilà pourquoi nous ressortirons ces caractéristiques des PME.

2. Les caractéristiques des petites et moyennes entreprises (PME)

Les travaux de recherche centrés sur les PME ont démontré qu'elles ne sont pas des modèles limités des grandes entreprises et qu'elles ont des caractéristiques qui leur sont propres. Leurs modes d'organisation et de gestion bien qu'ils peuvent s'inspirer des grandes organisations cependant doivent toujours être adaptés à leur contexte, leur environnement et leurs caractéristiques. Selon Julien (1990) il existe cinq caractéristiques générales aux PME en contexte de développement durable capable de pouvoir nous permettre de justifier et d'expliquer la plupart de leurs pratiques en contrôle de gestion :

➤ Premièrement une PME se caractérise par sa taille, c'est pourquoi (Julien, 1997) définit la PME comme « toute entreprise juridiquement, sinon financièrement indépendante, opérant dans des secteurs primaires, manufacturiers ou des services, et dont les fonctions de responsabilités incombent généralement à une seule personne généralement unique propriétaire du capital ».

➤ Deuxièmement, la PME se caractérise par une centralisation de la gestion et de la décision. Ici, il convient de mentionner que les caractéristiques de la direction jouent un rôle mécanique, passif, contraint unilatéralement par un ensemble de forces à cause de l'environnement qui nécessite un temps de réponse très court, d'où une stratégie de centralisation de l'autorité décisionnelle à travers un dirigeant unique dont les décisions dépendent essentiellement de son profil psychosociologique de propriétaire dirigeant souligne aussi Marchesnay (2000).

On évoque généralement dans ce cas qu'il s'agit d'un management de proximité très personnalisé de la part du propriétaire-dirigeant. Celui-ci tient une gestion au sens financier monopolisée par lui même, bien qu'il puisse être appuyé dans certains cas par une petite

équipe de comptables ou bien par un expert extérieur, introduit des réponses stratégiques rapides et adéquates lorsque l'environnement devient turbulent souligne (Kalika, 1995). De ce fait, la PME réagit selon sa perception aux changements, aux évolutions de son environnement de proximité.

➤ Troisièmement, elle se caractérise aussi par une faible spécialisation des tâches dans les PME : les salariés sont polyvalents, cette idée rejointe Jenkins (2004) qui déclare que les PME peuvent aussi se caractériser par une capacité de réaction aux turbulences de l'environnement, qui leur confère une majeure plus grande flexibilité par rapport aux grandes entreprises, leur permettant de mettre en œuvre plus facilement des stratégies proactives à l'interne. On dirait donc que les fonctions dans les PME sont de fois moins définies, c'est-à-dire plus polyvalentes.

➤ Quatrièmement, les systèmes d'information internes et externes sont simples ou peu organisés. Dans ce contexte le chef d'entreprise est tout à la fois (cumul de fonctions). Il joue le rôle du directeur, du manager, et du gestionnaire et même parfois exécutant (Marchesnay, 1990).

L'entreprise dans ce cas n'a donc pas besoin de justifier l'utilisation de ses ressources ou l'atteinte de ses objectifs à un donneur d'ordres. Car la spécialisation est proportionnelle à la taille de l'entreprise en fonction de son évolution, qui détermine sa mise sur pied des paliers organisationnels et des départements.

➤ Cinquièmement, la stratégie est intuitive et peu formalisée. Car elles opèrent sur des marchés locaux et elles sont largement dépendantes de sources privées et internes pour financer leur croissance. Torres (2005) à ce propos pense que le dirigeant dans la PME n'a pas de vision stratégique ou bien il en a une, mais elle n'est pas écrite ni communiquée de façon formelle aux employés. Elle repose sur l'anticipation parce qu'elle est plus axée sur une vision de court terme au lieu d'une vision de long terme.

Elles sont flexibles, réactives, leur système de gestion est souvent moins formalisé et plus personnalisé, et leurs stratégies intuitives et informelles (russo et Tencati 2009). Ainsi les démarches observées demeurent généralement informelles, ponctuelles, peu structurées et se trouvant en deçà de celles relevées au sein des petites organisations européennes. C'est dans

cet ordre d'idée que Lapointe et Gendron (2005a p14) pensent que « le caractère discret de cet engagement s'expliquerait par les particularités de la PME, la moins grande formalisation des processus de gestion et la plus grande proximité hiérarchique entre dirigeants et parties prenantes, poursuivent-ils, engendreraient des pratiques moins formelles et donc moins visibles ».

Les autres recherches littéraires des auteurs comme (Hambrick et Lei, 1985) au niveau de la concentration du secteur et Condor, R. (2012) au niveau du cycle de vie des produits portent mention que les PME se caractérisent aussi à travers une vision principalement axée sur le court terme, et que leur capacité de survie peu parfois se révèle un obstacle pour l'environnement, lorsqu'il s'appuie sur une vision à long terme, lorsqu'elle cherche à répondre aux besoins de l'environnement présents sans compromettre la capacité des générations futures à combler les leurs comme l'illustre (Capron et Quairel-Lanoizelée, 2007).

Sur un angle financier la littérature d'après Torrès (1997 : p46); Murillo et Lozano (2006); Thérèse Des Rochers (2012, p2) nous montrent que les PME se caractérisent à travers : « un manque de ressources financières et de compétences, de perception que le retour sur investissement à court et à moyen terme ne se fait pas, de l'absence de directives conçues spécifiquement pour les PME et l'absence d'évidence quant aux avantages d'une telle démarche ». C'est ainsi qu'elles évoluent sur des marchés très étroits et elles sont largement dépendantes de sources privées et internes pour financer leur croissance. Plutard, mais sur un autre angle (Torrès et Julien, 2005) affirme que la taille aurait une limite selon ainsi la spécificité de la PME n'est pas strictement déterminée par sa taille, mais aussi par le caractère hétérogène de cette catégorie.

De plus comme autre caractéristique, on note que les PME sont réactives, leurs systèmes de gestions sont souvent moins formalisés et plus personnalisés selon (Collier, 2005; Zawadzki, 2009), idem pour leurs stratégies qui intuitives et informelles d'après russo et Tencati (2009) alors que les grandes organisations manquent de latitude d'action, leurs moindres gestes sont scrutés à la loupe par les médias. Ceci s'explique le fait qu'ils accordent beaucoup d'importance à leur réputation et leur image de marque difficile de passer invisible comme celle des PME.

En bref, nous retenons que la plupart des PME se caractérisent par; des ressources relativement limitées, des systèmes d'information internes et externes simples ou peu organisés; une taille relativement faible d'employé; des stratégies intuitives et peu formalisées; une faible spécialisation des tâches; une centralisation de la gestion et de la décision. Ces caractéristiques ont généralement des influences notoires et conditionnées sur le type d'outil de gestion que les dirigeants de ces organisations sont interpellés à utiliser. Raison pour laquelle nous en venons à l'interrogation suivante; comment s'intègre un tableau de bord vert dans une PME, malgré tous ces caractéristiques sus évoquées?

3. L'intégration des tableaux de bord du développement durable au sein des PME

Les recherches antérieures sur la question de la pertinence d'intégrer ou pas des tableaux de bord verts à la PME ont connu peu de débats scientifiques. Or la mise en œuvre des outils de contrôle de gestion environnementale pose encore des problèmes dans de nombreuses entreprises dans la mesure où l'assimilation du tableau de bord vert en particulier nécessite encore pour certains l'adhésion des acteurs à une même convention définissant leur finalité, leur dispositif technique et l'organisation nécessaire à leur utilisation.

Contrairement à d'autres qui pensent qu'il devrait s'organiser de façon synthétique a amélioré le changement au sein des entreprises pour un usage interne, et ce en se basant sur les principaux indicateurs environnementaux significatifs étudiés par l'organisation. Ces divergences paradoxales ont donné lieu à deux courants de pensée dans la société;

Le premier groupe est des adeptes d'outil de gestion tenant compte des impacts environnementaux dans un tableau de bord vert, bien qu'on lui reproche un côté statique. À ce sujet Figge et coll. (2002), proposent d'intégrer les aspects environnementaux et sociaux au tableau de bord de gestion des PME en partant du modèle de tableau de bord équilibré (TBE) proposé par Kaplan et Norton (1996) suivant trois axes;

- ✓ Intégrer les questions environnementales et sociales aux quatre dimensions du TB.
- ✓ Ajouter une perspective additionnelle pour ces questions.

✓ Établir un tableau de bord spécifique pour les questions d'ordre environnemental et social.

Pour confirmer cela, un modèle théorique de tableau de bord du développement durable présenté par les auteurs a été testé dans une étude auprès d'une grande entreprise de services comptant 12 000 employés (Schaltegger et Wagner, 2006). Par ailleurs Sousa et coll. (2006) ont également validé l'implantation de mesures de performance dans les PME anglaises, les auteurs ajoutent deux obstacles à l'implantation de mesure de performance, soit la formation des employés et la définition de nouvelles mesures de performance.

Le second groupe est celui qui pensent qu'il ne serait pas objectif pour un tableau de bord du développement durable de se limiter juste là, pour eux, un tableau de bord intégrant les aspects environnementaux doit s'inscrire dans un contexte plus large de la gestion stratégique. Peu importe l'avenue choisie, la première étape consiste à identifier les aspects environnementaux et sociaux pertinents, afin d'obtenir la liste de tous les enjeux stratégiques appropriés à la prise en compte du DD.

Toujours à ce sujet, Murillo et Lozano (2006) mentionnent, dans le cas des PME, que leurs relations interpersonnelles sont très importantes. Les deux auteurs indiquent également que les interrelations avec leur environnement ou leur communauté sont souvent très étroites. Ces liens avec l'environnement et la communauté contribuent à bâtir la réputation, la confiance et la légitimité qui sont à la base de la performance à long terme de la PME à partir de son tableau de bord vert.

Tout compte dit, ces différentes parties abordées nous permettent de voir et de suggérer de prime abord le pourquoi il y a lieu de faire une différenciation au niveau de cet outil. Il en ressort au final que les tableaux de bord verts sont encore peu développés dans la littérature.

Les entrepreneurs se soucient principalement plus de la santé financière de leur entreprise en termes de comptabilité analytique, le nombre de produits et de services qui est relativement faible, ce qui entraîne une structure de coûts peu complexe. Urgence est alors de constater bien qu'il existe une pléiade de modèles, de guides, de directives et d'instruments proposés et bâtis dans la littérature. La plupart des outils de gestion ont été principalement conçus pour les grandes entreprises. Dès cet instant, il convient alors de s'interroger sur le rôle que

joue le tableau bord vert dans nos PME, afin de se prononcer sur sa pertinence qui demeure encore un dilemme au niveau des PME.

3. Le rôle du tableau de bord du développement durable dans nos PME

Le concept de tableau de bord du développement durable mérite ici une attention particulière. En effet, le tableau de bord vert a pour vocation d'aider au pilotage de l'entreprise et occupe une place spécifique au sein de l'instrumentation du contrôle de gestion notamment parce que la qualité de pallier, les déficiences des autres instruments de contrôle lui est souvent attribuée (Chiapello et Delmond, 1994; Kaplan et Norton, 1992). Sur ce même sujet Bouquin, (2008) pense que le tableau de bord du développement durable est un outil qui a pour rôle d'aider à la prise de décision et à la prévision d'un groupe d'ensemble d'indicateurs peu nombreux conçus pour permettre aux gestionnaires de prendre connaissance de l'état et de l'évolution des systèmes qu'ils pilotent en identifiant les tendances susceptibles de l'influencer sur un horizon cohérent avec la nature de leurs fonctions.

À ce sujet, Murillo et Lozano (2006) mentionnent plutôt qu'il occupe une place prépondérante dans les relations interpersonnelles dans le cas des PME. Ils indiquent également que ces interrelations avec son environnement ou sa communauté sont souvent très étroites. Mais contribue à bâtir la réputation, la confiance et la légitimité qui sont à la base de la performance à long terme de la PME. Ainsi la place du tableau de bord du développement durable au sein des PME repose donc sur l'utilité de ses indicateurs environnementaux et dans sa stratégie environnementale.

De manière plus nuancée, Gray et Pesqueux (1993), s'intéressent plus aux tableaux de bord en générale qu'au tableau de bord du développement durable ou autres en particulier, et avancent l'idée suivante : si le tableau de bord sert à suivre les objectifs généraux au niveau du siège, il peut être aussi un outil parmi d'autres, en revanche s'il sert au suivi du fonctionnement courant au niveau des opérationnels et doit alors être un outil central. Ceci nous permet de croire que le tableau de bord simple occupe une place centrale dans l'organisation parce qu'il résume la situation environnementale (durable) d'une entreprise, nous pourrions aussi penser que cela va de pair avec le tableau de bord vert.

En plus de tout cela, une autre particularité peut être accordée au tableau de bord vert, c'est celui du fait qu'il joue le rôle d'un outil organisé de façon synthétique et pour un usage, des principaux indicateurs environnementaux significatifs de l'organisation précisent (Desmazes et la fontaine, 2007), en intervenant dans le fonctionnement du SME pour piloter les performances environnementales des entreprises.

Les responsables de l'environnement vont utiliser le tableau de bord pour piloter les actions environnementales à tous les niveaux (établissements, groupes...) et pour suivre l'évolution de la performance environnementale. Il sert aussi dans l'analyse de l'impact environnemental de toutes les activités des entreprises à l'aide d'indicateurs, données physiques (surtout), financières (un peu) et ratios. Mais pour cela, il doit disposer d'une base de données environnementale pour assurer l'efficacité et l'efficience de la gestion environnementale.

En somme le tableau de bord du développement durable comme tout autre type de tableau de bord en tant qu'instrument de gestion ou outil comptable qui a pour objectif de remplir trois principales fonctions :

- ✓ Assurer un déploiement efficace de la stratégie environnemental.
- ✓ Veiller au déploiement d'une nouvelle stratégie environnementale et supposer des changements majeurs de direction et des adaptations substantielles de la structure.
- ✓ Veillez au contrôle stratégique et l'adaptation continuelle de l'organisation aux changements de l'environnement en mesurant la performance de l'entreprise et de celle de ses acteurs pendant un processus suivit et continue.

Toutefois d'autres auteurs ne partagent pas cette idée que le tableau de bord du développement durable dans une PME ait un rôle, une place dans les PME et même qu'il soit un outil parmi d'autres parce qu'il n'est pas suffisamment complet à leurs avis. Certains chercheurs comme Figge et al (2002) confirment cela son arrivant aussi à la même conclusion, mais dans le cadre du tableau de bord progressif, selon eux il existe certaines difficultés d'opérationnalisation chez PME à cause du manque de ressources, qui pourrait

justifier les caractères incomplets de leurs outils de gestion et ainsi que l'absence d'un modèle de couverture large de tous les aspects stratégiques des PME.

Idem pour Mendoza et Zrihen (1999) qui soutiennent par exemple que « le tableau de bord ne peut en aucun cas remplacer le reporting », pareil que Zecri (2000) qui estime qu'il est inconcevable de nos jours de gérer une entreprise par exemple comme la PME sans budgets. Cela nous amène à croire que le TBV n'a pas réellement sa place dans les PME, par contre que le budget lui serait plus en adéquation en contexte de PME. C'est pourquoi d'autres auteurs comme (Elkington, et al 2001) ont ajoutés à la littérature le niveau de référentiel et ont proposés un autre outil comme le GRI pour soustraire le tableau de bord vert au sein des PME avec pour mission de fournir aux organisations de toutes tailles et de tout secteur d'activité un cadre d'analyse pour le reporting du DD et soutenir les PME dans leurs voix, en les offrant des supports de formation et des guides.

Malgré ces efforts, les conclusions des travaux sur les PME, demeure un échec et sans échos concluant, parce que le référentiel apparaît encore largement inconnu et sa mise en œuvre demeure encore difficile, probablement à cause du nombre important d'indicateurs suggérés et des difficultés de mesure qui leur sont reliées (Trebucq, 2009).

D'autres approches ont essayé de légitimer ce phénomène de tableau de bord joint au développement durable dans les PME à travers nombreuses justifications contractuelles ou éthiques, mais cela demeura sans succès, car les PME n'ont aucune obligation d'utiliser un tableau bord vert pour diverse raison liée aux caractéristiques de leur organisation (taille, stratégie intuitive et peu formalisée, etc.). Mais la raison la plus redondante c'est parce qu'ils perçoivent que cet outil n'est pas nécessairement pertinent à cause du faible volume des activités et de la taille des employés dans la PME, sa mise en place est parfois considérée comme un coût supplémentaire et dont leurs dirigeants doutent que ces dépenses se traduisent en bénéfices pour leur entreprise.

En clair bien que le tableau de bord du développement durable joue un rôle au sein des PME telles que nous révèlent la littérature, mais cependant une autre face du constat non négligeable nous permet de croire qu'il n'est pas vraiment nécessaire (pertinent) d'avoir un

tableau de bord dans un contexte de PME à cause d'un certain nombre de caractéristiques des PME relevées plus haut qui pourraient avoir des influences plus ou moins préoccupantes sur cet outil (tableau de bord vert). Mais aussi à cause des différents manquements que présente un pareil outil de gestion, avant de parler d'outil de gestion parfait, adapté à son contexte d'application. Ceci explique les divers critiques à son sujet. Dès cet instant, il convient alors de s'interroger sur ces facteurs qui sont susceptibles d'influencer son degré de sophistication dans nos organisations.

4. Les facteurs d'influences des tableaux de bord du développement durable au sein des PME

La littérature sur les tableaux de bord verts des PME nous permet de comprendre que les comportements des PME liés au développement durable devraient être abordés en considérant leurs caractéristiques particulières, c'est dans cette quête que ce c'est engagé depuis une dizaine d'années un bon nombre de chercheurs.

Van Caillie (2003) cite Lavigne & St-Pierre (2002) qui apporte la dimension des facteurs de contingence comme principaux facteurs qui influencent les outils de contrôle de gestion en attestant que;

« Les caractéristiques du système d'information comptable de la PME dépendent, au moins partiellement, de facteurs de contingence structurelle (âge, taille, système technique, environnement, structure de propriété, structure de financement...) et de facteurs de contingence comportementale (formation, buts et préférences informationnelles du dirigeant, niveau de formation du comptable interne...) ».

Certaines autres recherches empiriques démontrent donc que la taille de la PME, son environnement, ses manques de ressources financières, temps et ressources humaines sont des freins à l'engagement des PME envers le DD (Berger-Douce; 2007), sa structure, le profil de son dirigeant son un moteur à l'engagement sur cette voie (Spence M, 2007) et bien autres caractéristiques des PME composent un contexte peu favorable à l'instrumentation du contrôle et à l'introduction des nouvelles méthodes et techniques de contrôle de gestion développées dans ces organisations (Chapellier, 1994; Fernandez et coll. 1996a, 1996b).

Dans les développements qui suivent, afin d'apporter des éléments de réponses à notre troisième questionnement, nous allons essayer de dresser, à travers la littérature existante, les facteurs de contingence organisationnelle et comportementale, susceptibles d'influencer les caractéristiques des tableaux de bord vert dans les PME. Ces caractéristiques se révèlent parfois souvent très discriminantes dans certains domaines comme la structure organisationnelle. Par ailleurs, si les PME ont certaines spécificités qui affectent leurs tableaux de bord du développement durable, on peut aussi croire que ces spécificités affecteront leurs motivations de PME voulant adopter de nouvelles pratiques « responsables » (Jenkins 2006).

À cet effet plusieurs facteurs sont susceptibles d'exercer une influence sur la décision et la manière d'intégrer les principes de DD aux tableaux de bord verts recensés dans la littérature. Ces facteurs spécifiques des PME que nous avons retenus sont entre autres :

A. La taille

À l'issue de ses recherches Greiner (1972)⁸, souligne que la taille de l'entreprise suit la logique de croissance de celle-ci. « Quand l'entreprise est au début de sa vie, elle est petite; puis, à mesure qu'elle vieillit, sa taille se développe. Ainsi, la taille et le cycle de vie sont fortement corrélés : lorsqu'on s'intéresse à de jeunes entreprises, on travaille quasi automatiquement sur des PME ».

Dans les mêmes visions les études des chercheurs comme (Nobre, 2001; Lavigne, 2002; Germain, 2005) ont démontrées que la taille influence sur les outils des systèmes de contrôle de gestion (tableau de bord du développement durable), tant sur le nombre et la diversification des activités qui y sont réalisées que sur l'implémentation d'outils de pilotage à caractère plus stratégique. Alors, à mesure que la taille progresse, le dirigeant a de la peine à contrôler l'ensemble de ses ressources humaines, financières et matérielles.

Ceci à priori s'oppose aux entreprises de grande taille, avec des pratiques de contrôle de gestion plus formelles, plus sophistiquées, plus ouvertes sur l'environnement avec plus de

⁸ Condor, R. (2012). Le contrôle de gestion dans les PME : une approche par la taille et le cycle de vie. *Revue internationale PME : Économie et gestion de la petite et moyenne entreprise*, 25(2), 77-97. Page88

réactivité par rapport aux PME et aux petites entreprises familiales affirment (Morrill et Berthelot, 2006).

Tandis que dans une approche contraire autre que le tableau de bord du développement durable Chapellier (1994) utilise un échantillon constitué de PME, pense qu'on ne doit pas se limiter aux seules pratiques budgétaires, car l'influence de la taille de l'entreprise peut s'étendre à l'ensemble des pratiques de contrôle de gestion. Ainsi selon eux seules les grandes entreprises ont des systèmes de contrôle de gestion les plus complexes.

Voilà pourquoi pour certains auteurs plus la taille d'une entreprise ne s'avère petite, plus les outils de gestion sont diversifiés et compliqués. De plus les comptabilités orientées vers la gestion sont plus fréquentes que les outils de gestion proprement dits dans les PME. C'est le cas de Bajan-Banaszak (1993).

B. L'environnement

Les résultats des travaux empiriques attestent qu'il existe une relation entre l'environnement et les systèmes de contrôle de gestion d'après (Fisher, 1998; Hartmann, 2003,2005).

Dans cette logique Hofstede et al (1990) relève que la culture organisationnelle et le degré d'hostilité du contexte économique dans lequel évolue l'entreprise pourraient influencer la manière dont elle utilise ses outils de gestion. Ces exigences d'un environnement en perpétuelle évolution sont difficiles à maîtriser pour les grandes sociétés tout comme pour les petites structures.

De plus on remarque que la plupart des études ont plus tourné autour du budget, dont les organisations à un moment de l'histoire de l'environnement des entreprises étaient relativement stables, peu complexe et donc le contexte concurrentiel était peu dynamique affirme Berland (1999, 2000). Ce qui nous fait croire que le tableau de bord vert à une cette période était encore probablement d'une existence peu connu ou alors inadapté au contexte.

De même Gervais et Thenet (1998) jugent nécessaire de reconsidérer les rôles du contrôle budgétaire, afin d'adapter la technique aux environnements turbulents. Seul Khandwalla (1972) fut le premier à faire un pareil lien entre le degré d'intensité du jeu concurrentiel et la complexité des systèmes de contrôle.

Conjointement Gordon et Miller (1980)⁹ suggèrent l'idée selon laquelle l'augmentation de la fréquence de diffusion de rapport de gestion des entreprises rapports doit s'accompagner des données non financières dans leurs systèmes d'information comptable pour faire face à l'incertitude de l'environnement. Alors que, Gordon et Narayan (1984)¹⁰, ainsi Chenhall et Morris (1986) avancent que l'augmentation de cette incertitude perçue de l'environnement pourrait entraîner un recours plus important aux informations externes et non financières tant au niveau des PME que des grandes sociétés, cela conduit à dire que la notion de l'environnement ne laisse aucune organisation indifférente.

C. L'informatisation environnementale

Certains autres auteurs comme Chapellier (1994) montrent que les grandes entreprises sont celles qui informatisent le plus généralement leurs systèmes de gestion et ont le plus souvent les pratiques de contrôle de gestion les plus complexes paradoxalement aux PME.

Un second groupe d'auteurs dans leur revue de littérature viennent rejoindre cette conclusion, il s'agit de McMahan & Holmes (1991) qui indique que les PME sont très informatisées, or peu d'entre elles se servent vraiment de toutes les possibilités de leur système d'information.

Edwards (2001) quant à son niveau ajoute que l'intégration des nouvelles technologies de l'information implique des changements considérables dans l'usage des pratiques d'outils de gestion et à notre affecté par exemple un tableau de bord du développement durable.

Sur ces propos Wagner et Schaltegger (2004); Antheaume (2004) pour faire le lien avec la divulgation de la performance environnementale souligne que ce sont grandes sociétés qui publient le plus les informations environnementales. Elle a un caractère obligatoire, du fait que la plus grande pollution de l'environnement est causée par leurs activités. Ainsi pour racheter leurs actions sur l'environnement et améliorer leur crédibilité en matière de légitimité, ils n'ont pas le choix d'adopter une démarche durable en utilisant des tableaux de bord verts.

⁹ Simons, R. (1987). Accounting control systems and business strategy: an empirical analysis. *Accounting, Organizations and Society*, 12(4), 357-374.

¹⁰ Germain, C. (2004). La contingence des systèmes de mesure de la performance : les résultats d'une recherche empirique sur le secteur des PME. *Finance contrôle Stratégie*, 7(1), 33-52.

De plus, les bénéfices de leurs activités par rapport aux impacts sont minimes et ne sont pas confrontés à une contrainte de coût comme dans le cas des PME. Ici c'est plus les soucis; de visibilité, de crédibilité et d'innovation qui favorisent l'usage d'un tel outil (tableau de bord du développement durable) contrairement aux PME qui font face à différents problèmes qui limitent leur capacité et leur volonté à en faire davantage. Consécutivement Borga et coll. (2006), soulignent que les PME sont en retard dans le domaine de la publication de rapports de DD. Cela s'explique par le fait que, nombreux propriétaires-dirigeants de PME ne se sentent pas concernés par les impacts environnementaux de leur entreprise. Ainsi pour Redmond J. & Simpson, M.; stationner et al (2009) ont, individuellement, moins d'impact sur l'environnement que les grandes entreprises.

Notons donc également que le besoin des PME d'avoir un tableau de bord vert n'est pas encore vraiment sujet commun à toutes les entreprises cela va aussi de soit avec son rôle déterminant aux yeux de leurs dirigeants de PME dans leurs conduites de gestion.

D. La structure de l'entreprise

Les travaux dans la littérature nous ont permis de réaliser que les PME sont caractérisées par une faible spécialisation des tâches au sein de l'entreprise. C'est pourquoi un auteur comme Kalika (1987) dans son étude sur la structure des entreprises affirme que plus l'entreprise est petite, moins il y a des procédés formalisés et plus les décisions sont centralisées chez le propriétaire dirigeant.

Tandis qu'en parlant de spécialisation on a remarqué que celle-ci évolue souvent avec l'augmentation de la taille de l'entreprise. Ainsi pour rejoindre cette idée Mintzberg (1982), ajoute que lorsqu'une firme grossit, les niveaux organisationnels augmentent et le travail devient de plus en plus spécialisé. De ces faits, mais sur des répercussions un peu différentes bruns et Waterhouse (1975) constatent que les organisations les plus centralisées ont des systèmes de contrôle de gestion plus complexes. Le même résultat fut également apporté par Merchant (1981).

E. La stratégie de contrôle environnementale

La stratégie de contrôle environnementale occupe une position fondamentale parmi les facteurs contingents qui influencent les pratiques de tableaux de bord verts dans les PME. C'est pourquoi les systèmes de contrôle de gestion en contexte environnementale pourraient être présentés comme étant adaptés aux stratégies suivies par les organisations, afin de formuler et de diffuser les objectifs (Anthony, 1988), c'est dans cette perspective que quelques travaux sortent du commun, il s'agit des travaux de Bergeron (2002) et de Germain (2005) qui mettent en évidence les relations entre la stratégie de contrôle et les pratiques de tableaux de bord dans les PME.

À cet effet, remarque est faite que les tableaux de bord verts éprouvent encore un faible intérêt pour le pilotage stratégique. Julien(1987) explique cela par la taille, une centralisation de la gestion et de la décision des PME. Ceci dit il y aurait une faible spécialisation des tâches au niveau de la PME contrairement aux grandes entreprises où la stratégie est formalisée et donc le tableau de bord du développement durable ne semble bien pas s'adapter. Au niveau des PME les dirigeants sont souvent limités à des aspects financiers. Il contrôle juste essentiellement la santé financière de l'entreprise. Par contre, le cas se génère différemment dans les grandes sociétés.

Plus une entreprise est grande, plus elle est mieux structurée : les fonctions y sont bien définies et cadrées, mais plus cloisonnées contrairement aux PME où les fonctions sont moins définies, c'est-à-dire polyvalentes. Sur ce point (Desreumaux, 1993)¹¹ souligne que la stratégie de contrôle des PME recouvre encore une réalité complexe en lien avec la contingence comportementale.

F. Le type d'activité

Dans des études réalisées par les chercheurs Bajan-Banaszak (1993) la littérature nous fait percevoir que les entreprises qui disposent plus généralement d'outils de contrôle de gestion sont classifiées suivant un ordre décroissant, c'est-à-dire; les entreprises du secteur industriel, puis les entreprises prestataires de services ensuite les entreprises du bâtiment et, enfin, les entreprises commerciales. À cet effet Chapellier (1994) certifie ce constat en

¹¹ Bourcieu, S. (2005). Les stratégies de développement international des PME face à la dynamique de l'environnement institutionnel. In *Communication à la XIVe Conférence internationale de Management stratégique, Pays de la Loire, Angers* <http://www.Strategie.amish.Com> (pp. 01-29).

apportant comme précision que les entreprises non industrielles ont des pratiques de contrôle de gestion moins entortillées que les entreprises de type industrielles.

G. Le style de décision

Comme vu précédemment les PME sont caractérisées par une stratégie de centralisation de l'autorité décisionnelle à travers un dirigeant seul maître à bord qui joue un rôle déterminant à travers ses valeurs de propriétaire dirigeant (Murillo et Lozano 2006) et dont les décisions dépendent essentiellement de son profil psychosociologique de propriétaire dirigeant unique souligne aussi Marchesnay (2000). Pour rejoindre la même conception Chapellier, P. (1997) et (Coupal, 1994) ajoute que le dirigeant est souvent le fondateur de son entreprise, il possède une forte tendance à personnifier l'entreprise selon ses motivations et ces antécédents personnels et professionnels. Ainsi nombreux chercheurs affirment que le dirigeant de PME a une très forte influence sur son système de gestion (Lefebvre, 1991).

Cependant, les firmes accordent beaucoup d'importance à leur réputation qui pour beaucoup d'entre-elles représente la motivation initiale à la mise en place d'une démarche DD or que dans le cas des PME, cela ne constitue pas des motivations suffisantes pour s'engager sur la voie du développement durable. Elles sont relativement invisibles et attirent en général très peu l'attention des médias.

De façon générale, les dirigeants de PME, pour prendre leurs décisions, ont exclusivement recours à leurs seuls jugements, intuitions et expériences (Mintzberg, 1976). Ils acceptent peu de déléguer leur pouvoir et leur responsabilité aux autres acteurs, de même ils ont peu recours à un système d'information de gestion formalisé. Par contre présentent une forte attraction pour les informations orales et les médias les plus informels selon d'autres études antérieures comme ceux de (Chapellier, 1997 et Lavigne, 1999,2000). Bref « la principale caractéristique essentielle de la PME est le rôle très particulier que joue son dirigeant. » (Fallery, 1983).

Étant donné que le système de contrôle de gestion dans le contexte d'une PME est fortement conditionné par le propriétaire dirigeant et représente ses aspirations personnelles alors dans cas il n'a pas besoin d'un tableau de bord vert ceci revient à dire que le tableau de bord vert

en PME n'a pas sa place parce que c'est un outil destiné à l'organisation en général et non à une personne en particulier.

En général, le tableau de bord du développement durable demeure encore à son stade de croissance au niveau des PME parce qu'il n'est pas encore totalement adapté ou directement applicable aux petites entreprises. Pourtant le besoin d'avoir des outils de gestion du développement durable opérationnels tenant compte des particularités des PME est toujours une question d'actualité. Ainsi malgré le peu de travaux recensés qui tentent toujours des adaptations et donc les accents continus à toujours résoudre le problème dans un seul sens et de porter une attention plus particulièrement uniquement aux préoccupations majeures des grandes entreprises. Il serait donc peut être déjà temps à notre avis au lieu de passer à un tableau de bord du développement durable adapté aux PME de régler plutôt ce problème de pertinence qui fait des débats, ainsi que les déviations constatées en provenance des caractéristiques qui ont une influence plus du moins négative sur le degré de sophistication de cet outil en contexte de PME. Alors la solution idoine à notre avis serait peut-être celle de Marc Journeault (2014) qui affirme que; « *L'objectif n'est pas de créer de nouveaux outils utiles à la gestion, mais plutôt d'intégrer dans les outils déjà existants des aspects environnementaux et d'en isoler leurs effets sur l'organisation* ».

Juste pour signifier qu'on doit plutôt tenir compte à ce niveau de ces caractéristiques d'ordres organisationnels et comportementaux, puis environnementaux si l'on tient à parvenir à un tableau de bord de PME plus ou moins sophistiqué pour un début.

SYNTHÈSE GÉNÉRALE CHAPITRE 2 :

En définitive, nous avons constaté que plusieurs cadres théoriques ont été mobilisés afin d'apporter une explication plausible dans quelle mesure les caractéristiques des PME influencent le degré de sophistication d'un tableau de bord vert dans les organisations. D'autres recherches ont eu recours à une combinaison de deux ou plusieurs cadres théoriques dans le but de mieux comprendre les raisons d'une procédure hors du cadre réglementaire, dont les coûts sont parfois onéreux. C'est avec réserve qu'on peut dire que le tableau de bord vert n'a pas vraiment sa place dans nos PME, mais peut intervenir comme un outil susceptible d'aider pour piloter la stratégie environnementale, mesurer ses performances, puis faciliter la communication par exemple en matière de divulgation environnementale et contribuer à légitimer les PME aux yeux de leurs parties prenantes.

De façon générale, les conclusions indiquent que les outils de contrôles de gestion en matière de développement durable sont beaucoup plus sophistiqués si les entreprises sont de taille supérieure, ont un actionnariat composé d'actionnaires externes et internes, ou ont des comptables qui détiennent une formation universitaire.

Toutefois, les PME doivent alors formaliser leurs systèmes de gestion et utiliser un tableau de bord vert si besoin pertinent s'impose ceci pour dire que la question de pertinence doit être une problématique du cas par cas c'est-à-dire le « ça dépend »; selon le point de vue de leurs objectifs (les PME), conformément à leur propre stratégie environnementale, puis pilotée leur outil de performance environnementale suivant le contexte dans lequel ils émergent en tenant compte des différents influences et cohérences internes ou externes, suivant les moyens de son organisation et les mesures réglementaires en place qui se doivent aussi d'être revues dans un cadre plus globalisant et plus rigide pour arriver un jour à cet idéal souhaiter par nos dirigeants d'organisation, qui aimeraient avoir outil sophistiqué, loin des débats sus évoqués et pratiques pour leur PME. Tout compte fait, le besoin de développer des outils de gestion du développement durable opérationnels comme le tableau de bord vert tenant compte des particularités des PME est toujours là, malgré les travaux mineurs recensés dans les littératures qui tentent des adaptations et continuent toujours dans cet élan, afin de répondre à notre questionnement principal de recherche qui poursuit toujours ces débats.

III. CADRE CONCEPTUEL

Dans la recherche empirique sur les caractéristiques des PME qui influencent le degré de sophistication du tableau de bord du développement durable dans les organisations, on dénote trois (3) types d'études en la matière. La première concerne les recherches se rapporte aux études descriptives et l'application d'un outil particulier dans le contexte des PME. Le deuxième type est lié aux études de certains travaux qui ont centré leurs réflexions sur une analyse critique, les apports et les limites des tableaux de gestion mis au point dans le cadre des PME, avec pour finalité d'intégrer des aspects environnementaux dans le tableau de bord. Enfin, en dernier lieu, les recherches qui s'intéressent à la situation du contrôle de gestion dans les PME dans une approche contingente.

Notre étude s'est axée principalement sur ces trois catégories de recherche qui tente d'expliquer les principaux facteurs influençant le degré de sophistication du tableau de bord vert des PME, conformément aux démarches qui ont été suivies précédemment, et en accord avec les distinctions opérées par la littérature, deux groupes de pensées ce sont successivement démarqués, d'une part les partisans d'une reconnaissance de la pertinence d'un tableau de bord du développement durable dans une PME et d'autre part ces non partisans. Différentes perspectives théoriques ont été déployées afin de mieux expliquer ce phénomène, mais rares sont les chercheurs qui ont mis en œuvre une combinaison de plusieurs cadres théoriques.

En effet, les recherches antérieures se sont contentées d'une seule théorie à la fois, afin de mieux comprendre l'influence des caractéristiques des PME face aux outils de gestion des comptables dans le domaine du développement durable. Cependant, l'influence des caractéristiques des PME est considérée comme un phénomène complexe ce qui nous laisse donc croire qu'un seul cadre théorique n'est pas en mesure de fournir un profit concluant comme le démontrent (Chapelier, 1994 et Lavigne, 1999) et (Bergeron, H., Boulerne, S., Roy, C., & Wolff, D. 2010).

En plus, ils expliquent qu'il est préférable pour la recherche et l'explication de ce phénomène de jumeler les différentes théories qu'ils considèrent comme étant complémentaires et non compétitives. Afin de répondre à notre problématique principale, qui nous amène à énoncé quelques hypothèses que nous jugeons préférable de croiser à ces trois théories que nous définirons dans une approche brève bien avant, afin d'apporter une meilleure visibilité à cette problématique.

Ces trois cadres théoriques utilisés pour notre recherche sont; **la théorie de la contingence (comportementale et organisationnelle), la théorie néo-institutionnelle et la théorie du capital social.**

Longtemps, la relation entre le tableau de bord vert ou tableau de bord du développement durable et les caractéristiques de PME a longtemps été discutée. Effectivement, des études ont pu démontrer que la théorie de contingence est régulièrement utilisée comme toile de fond de plusieurs études scientifiques sans toutefois identifier ou démontrer clairement les paramètres conceptuels de cette théorie et ses implications.

Selon cette théorie, il n'y a pas de meilleure structure dans l'absolu, la structure organisationnelle adéquate est déterminée par des facteurs contingences organisationnels et comportementaux auxquels les PME doivent adapter leurs outils de gestion durable. Alors plus le « fit » est bon entre les caractéristiques des PME et l'outil en question (tableau de bord du développement durable) meilleure sera le degré de sophistication du tableau de bord du développement durable, qui pourrait améliorer la performance des organisations.

Nous à notre niveau allons nous limités à certains facteurs de contingence les plus importants, il s'agit principalement; de la taille, du type d'activité, de la structure, de l'environnement dans lequel l'entreprise évolue et enfin du degré d'informatisation de ces activités. Ces facteurs de contingences sont des éléments internes ou externes à la PME qui influencent de manière déterminante le degré de sophistication d'un tableau de bord de développement durable.

À notre avis, nous croyons à l'existence d'une relation positive et complémentaire entre ces trois cadres théoriques vus dans la littérature, qui caractérise notre tableau de bord vert. Raison pour laquelle nous nous permettons d'affirmer que « **la taille** » est considérée

comme un facteur influençant le degré de sophistication d'un tableau de bord vert. En effet, des recherches antérieures ont démontré que la taille de l'entreprise est positivement liée aux caractéristiques des tableaux de bord verts.

Ainsi donc les entreprises de grande taille étant les plus médiatiquement visibles sont celles qui éprouvent le plus souvent un besoin pertinent d'utiliser un tableau de bord vert à cause de l'augmentation d'effectifs qui complique les problématiques de contrôle et entraîne une différenciation des systèmes de contrôle de gestion de ces entités, contrairement aux cas des PME.

Dans le même ordre d'idée, les auteurs comme (Chapellier, 1994; Bergeron, 1996; Germain, 2000) ont pu expliquer ce résultat par le fait que la recrudescence de la taille des PME s'accompagne nécessairement d'une augmentation de la zone de contrôle, dont l'élévation des niveaux hiérarchiques peut être l'une des causes, que le dirigeant ne peut plus couvrir en recourant seulement à la supervision directe. Parce que ces dernières font l'objet de plusieurs pressions et de contraintes environnementales. Par conséquent, dans le cas d'une PME il n'est donc pas pertinent d'avoir un tel outil, parce que le nombre d'employés dans l'entreprise est très restreint et du coup le gestionnaire peut facilement manager et n'a pas vraiment besoin à cet instant d'avoir un tableau de bord de développement durable.

Merchant(1981) dans la même logique, mais à travers un autre outil ajoute en parlant de sophistication des systèmes budgétaires que plus les entreprises sont grandes, plus leurs systèmes budgétaires tendent à être sophistiqués lorsque la taille de la PME est réduite et sa structure simple, permet souvent à son patron de prendre les choses en main et favorise la rapidité de la prise de décision, ceci permet de réagir rapidement aux turbulences de l'environnement. Pour ce fait, nous allons émettre l'hypothèse suivante :

H.1 : Plus la taille de l'entreprise est grande, plus son tableau de bord vert s'avère sophistiqué.

« **L'environnement** » quant à lui fait l'objet de nombreuses évaluations en tant que facteur de contingence des outils de comptabilité environnementale. C'est l'une des caractéristiques les plus complexes difficiles à déterminer, s'il elle va influencer ou pas le degré de sophistication d'un tableau de bord vert, parce qu'il est également soumis à des pressions

réglementaires et institutionnelles auxquelles, les entreprises peuvent difficilement se soustraire sans remettre en cause leur légitimité (Bansal et Roth, 2000).

Cela explique pourquoi d'autres auteurs affirment l'existence d'un lien insuffisant entre ces deux variables comportementales et organisationnelles et ajoutent plutôt comme raisons complémentaires le postulat néo-institutionnalisme, en affirmant que le souci de légitimité sociale n'est pas nécessairement dissocié de celui de l'efficience interne.

C'est-à-dire en matière d'outil de compatibilité environnementale les PME pour assurer leur légitimité, voire leur survie, les entreprises vont aussi réagir de façon plus ou moins réactive ou proactive, dépendamment de la sensibilité verte des dirigeants, de l'intensité des contraintes externes ou encore du développement de compétences distinctives dans ce domaine (Boiral, 2006b). Plusieurs auteurs comme (Hofstede et al, 1990; Chappoz, 1991; Fisher, 1998; Hartmann, 2003) ont déployés leurs efforts dessus et sont tombés à la même conclusion que la relation qui existe entre l'environnement et l'organisation est généralement perçue sous un angle de dépendance.

Effectivement, des études ont pu démontrer que l'environnement est une caractéristique de PME qui aurait un fort lien négatif, celui d'influencer, imposer implicitement un choix stratégique aux dirigeants des PME à travers leurs outils de gestion organisationnelle.

En effet, le tableau de bord du développement durable dépend des caractéristiques de son organisation pour être un outil productif, pour permettre à son utilisateur de créer de la valeur ajoutée pour son organisation dans le but de l'obtention de ses ressources en permettant à celui-ci d'émettre des réponses contingentes, qui peuvent plus découler de l'environnement. Contrairement à Gibb (2000) et Jenkins (2004) qui affirment que le gestionnaire dispose d'un libre arbitre aucunement influencé par l'environnement et reposant sur l'intuition — décision-action.

Bergeron (1996) parvient au même constat que le contexte environnemental des organisations n'influence pas la manière dont celles-ci élaborent leurs tableaux de bord (tableau de bord vert). Ce résultat pourrait être expliqué par l'existence d'autres facteurs plus importants que l'environnement qui influencent les pratiques de contrôle de gestion des PME. Par ailleurs, d'autres auteurs affirment l'existence d'un lien positif entre ces deux

variables Child (1972,1997) et Miller (1992), mais donc selon eux les entreprises peuvent avoir certaines opportunités pour sélectionner les environnements dans lesquels elles évolueront et peuvent le modifier au lieu de toujours s'adapter continuellement.

De notre côté, nous préférons nous joindre, aux recherches qui n'approuve ni un lien positif ni lien négatif, mais plutôt une symbiose entre la cohérence interne et externe dans les entreprises qui ce sont souvent aussi relevés antithétiques et importants selon Guilhon (1998). Cela nous laisse croire que l'environnement est une des caractéristiques des PME qui pourrait avoir une influence sur la contingence comportementale propres à chacun des acteurs et sur leurs pratiques des outils de contrôle de gestion en matière de développement durable des organisations. Ce qui nous conduit à poser l'hypothèse suivante;

H2 : Plus l'environnement dans les PME est incertain, plus le degré de sophistication des pratiques de tableau de bord vert est élevé.

Le degré de sophistication du tableau de bord vert dépend à coup sûr du « **style de décision** » que prend son utilisateur dans nos organisations, ce facteur de contingence comportementale avance que les caractéristiques comportementales propres à chacun des acteurs comme mentionnés dans notre argumentaire plus haut Gibb (2000) et Jenkins (2004) sont susceptibles d'influencer les pratiques des outils de contrôle de gestion en matière de développement durable des organisations. Ainsi grâce à la théorie du capital social les recherches ont démontré que les caractéristiques de la direction jouent aussi un rôle mécanique, passif et que la décision dépend souvent du profil psychosociologique du propriétaire dirigeant (Marchesnay, 2000).

En parlant de « **structure** » on a aussi généralement remarqué que les PME sont caractérisées par une centralisation de l'autorité décisionnelle qui émet des réponses stratégiques rapides et adéquates lorsque l'environnement devient turbulent, leurs décisions dépendent du propriétaire dirigeant (Spence et coll. 2003; Russo et Tencati 2009). Ces valeurs des dirigeants et la proximité entre les employés des différents niveaux hiérarchiques avec la clientèle ou avec les fournisseurs peut entraîner des relations de confiance visant à la stabilité des échanges ou contrairement engendrer des comportements de domination dans

les PME agissant comme des moteurs internes et représentant des particularités favorables et propres à ces structures face à l'environnement (Guyonnaud et Willard, 2004)¹².

En plus pour d'autres comme (Brammer & Pavelin, 2006; Gramerschlag & Al; 2011), grâce à cette proximité dans les PME les exigences en matière de stratégie environnementale sont nécessaires, afin de réduire l'asymétrie d'information en ce qui concerne leurs situations environnementales.

À l'opposé (Desreumaux, 1993) par un résultat différent appui aussi que les relations avec certaines parties prenantes, principalement les employés et la communauté locale dans laquelle opère la PME recouvrent encore une réalité complexe en lien avec la contingence comportementale par rapport à la stratégie de contrôle des PME. Elle constitue une caractéristique propre aux PME, mais n'est pas significative comme caractéristique du tableau de bord du développement durable capable d'influencer son degré de sophistication.

La combinaison de ces deux facteurs énoncés plus haut en une seule nous laisse supposer que « **le style de décision** » de l'entreprise est une caractéristique des PME qui déterminent le degré de sophistication des pratiques de tableaux verts dans les organisations, car on a remarqué que dans la majorité des cas, le contrôle de gestion en contexte général ou de développement durable est fortement dépendant du comportement du dirigeant dans ces organisations (Affes et Chabchoub, 2007; Bernard, 2010).

Nous constatons que la recherche n'ait pas encore vraiment bien étayé lien direct entre la théorie contingence et le comportement. Or nécessité s'impose de dépasser cette logique purement formelle du contrôle de gestion environnementale et d'intégrer davantage des dimensions sociologiques, psychologiques et organisationnelles. Ce qui nous pousse à penser à travers l'hypothèse suivante que :

H.3 : Le degré de sophistication des pratiques de tableau de bord vert des PME dépend du style de prise de décision du dirigeant.

Parlant du « **degré d'informatisation** » on constate qu'à travers la littérature que les entreprises qui ont informatisé leurs systèmes de contrôle de gestion sont celles dont les

¹² Doucet, M. (2012). *Développement durable dans les petites et moyennes entreprises au Québec : outil de diagnostic de facteurs d'influence et des pratiques mises en œuvre.*

pratiques de contrôle de gestion sont les plus complexes contrairement à celle qui ne dispose pas d'outils informatiques notamment la plupart des PME.

À cause du volume d'information faible caractérisé par un système d'informatisation dont la diffusion interne de l'information est peu complexe et un système d'information externe simple (Julien et Marchesnay, 1987), qui est lié à la petite taille de l'entreprise (Julien, 2000) et même en parlant du « **type des activités** » de celle-ci à ce niveau Chapellier (1994) nous montre que les entreprises non industrielles ont des pratiques de contrôle de gestion moins entortillées que les entreprises de type industrielles.

De ce fait la littérature sur le tableau de bord vert nous enseigne que les systèmes de contrôle de gestion environnementale ne sont pas assez sophistiqués ou sont trop informels. Cependant, à l'image de certains travaux comme ceux de (Santin et Van Caillie, 2008).

De plus, l'intégration de nouvelles technologies évolue au jour des jours et cela implique qu'un tableau de bord du développement durable doit aussi être mis à jour suivant ces changements, de même que tous les autres outils de gestion durable. Sur ce point Johnson et Kaplan (1987) reproche au tableau de bord général (ou tableau de bord vert) spécifiquement d'aborder approche statique et firmo-centrée, pourtant l'environnement est une variable qui change au fil du temps et qui demande une actualisation de l'outil comptable. Ceci est difficile à suivre pour les PME à cause de ces diverses variables instables (coûts, temps, culture d'entreprise). Cependant, les outils comptables devraient davantage avoir une meilleure flexibilité et une meilleure prédisposition au changement pour garantir une meilleure adaptation aux exigences d'un environnement en perpétuelle évolution.

À cet instant l'informatisation devient donc une caractéristique de PME capable d'influencer le degré de sophistication d'un tableau de bord vert dans nos organisations.

Toutefois d'autres chercheurs dans la littérature pensent que la PME n'a donc pas besoin d'informatiser son tableau de bord vert, parce que sa spécialisation est proportionnelle à la taille de l'entreprise qui en fonction de son évolution qui détermine sa mise sur pied des paliers organisationnels et des départements qui sont non-significatifs.

Thérèse Des Rochers (2012, p2) explique par le fait qu'elle se caractérise à travers : « un manque de ressources financières et de compétences, de perception que le retour sur investissement à court et à moyen terme ne se fait pas » et évoluent sur des marchés très étroits, qui ne nécessitent pas l'usage d'un tableau de bord vert, d'un formalisme et plus grave une informatisation.

Les chercheurs ont tendance à dire que cette piste n'est pas intéressante, qu'elle ne se concerne les grandes organisations, alors qu'elle constitue une caractéristique significative chez les PME à notre avis. Plutôt que d'opposer ces usages, nous à notre avis pensons qu'il existe des ponts entre ces deux logiques (degré d'informatisation via le type d'activité de l'entreprise avec le degré de sophistication du tableau de bord), qui sont à notre sens complémentaires, afin de réduire les écarts constatés entre les discours et les pratiques des entreprises.

En effet, ils seraient importants d'informatiser l'usage du tableau de bord du développement durable pour être capable de s'ajuster par rapport à la variable temps afin de mesurer régulièrement les performances des entreprises et mettre en place des actions correctives et facilement rétroactives de manière automatique en fixant un certain nombre d'indicateurs signalétiques, afin de réduire les impacts environnementaux de leurs activités et de gagner aussi en coût et en temps. Raison pour laquelle nous posons l'hypothèse suivante :

H.4 : Plus le degré d'informatisation des activités de PME augmente, plus s'élève le niveau de sophistication de tableau de bord vert.

IV. CONCLUSION

Tout au long de notre recherche, nous avons pu constater des limites au niveau du tableau de bord du développement durable ou tableau de bord vert. Le but de cette étude était de fournir une meilleure compréhension des caractéristiques des PME en lien avec la sophistication de cet outil dans le but d'augmenter sa performance managériale. Cette étude se devait de répondre à la question de recherche qui était :

« Dans quelle mesure les caractéristiques de PME influencent-elles le degré de sophistication des tableaux de bord verts dans ces organisations? ».

Plus spécifiquement cette étude se divisait en trois objectifs spécifiques, qui étaient définir le concept de tableau de bord vert, ressortir les relations avec les différents facteurs susceptibles de l'influencer dans une organisation en contexte de développement durable, tout en prenant en compte de ses potentiels rôles au sein des PME et enfin montrer qu'il existe des caractéristiques liées aux PME, qui influencent le degré de sophistication du tableau de bord vert dans ces organisations.

La revue de littérature à ce propos démontre que les tableaux de bord verts développés en contexte de PME jusqu'à maintenant visant à intégrer le développement durable à la gestion de l'entreprise sont encore davantage destinés aux grandes organisations. Car celles-ci possèdent les ressources nécessaires à la mise en place de systèmes sophistiqués de gestion durable qui est un phénomène influencé par la recherche de légitimité auprès de la société civile, par de l'image et la recherche de performance économique.

De plus, leurs besoins et objectifs ainsi que leurs relations avec les parties prenantes diffèrent largement des entreprises de plus petite taille comme les PME, ainsi donc il n'est pas pertinent pour une PME d'avoir un tableau de bord vert. À partir de là, nous avons donc pu identifier sept variables explicatives. Certains de ces variables jugés les plus pertinents ont été intégrés dans notre modèle conceptuel, afin d'expliquer les pratiques des tableaux de bord verts des PME..

Par ailleurs, nous constatons que l'environnement de l'entreprise (la taille, le type d'activité, etc.) est un facteur clé à considérer. Le but de notre recherche à cet instant est donc de prouver l'existence d'une relation positive entre les caractéristiques des PME et le degré de sophistication du tableau de bord vert dans ces organisations.

Notre analyse s'est axée notamment sur le potentiel hypothétique de ces facteurs à augmenter le degré de sophistication du tableau de bord du développement durable dans les organisations. Pour cela, nous avons opté pour un modèle fondé sur la théorie de contingence (organisationnel et comportementale) associée à la théorie néo-institutionnelle et la théorie du capital social. Car pris isolément ces trois théories sont dans l'incapacité de mieux expliquer ce phénomène, alors que leur combinaison peut apporter une explication fiable. De ce fait, nous pensons que nos quatre (4) hypothèses seront confirmées.

Au final, le tableau de bord du développement durable dans les PME apparaît comme un thème de recherches ayant encore un beau potentiel. Il y a là de belles opportunités pour les chercheurs et un réel besoin pour les praticiens. Le défi personnel dans cette tâche était de faire un pas de plus dans l'étude théorique et empirique des nouveaux outils, permettant de répondre à cette problématique émergente, qui mine encore nos PME.

Les apports théoriques de ces hypothèses à travers leurs résultats souhaités nous ont permis de comprendre et de voir dans quelle mesure va-t-on résoudre la complexité de notre problématique, qui s'inscrit dans une logique cumulative et qui vient enrichir les travaux antérieurs traitant des pratiques de tableaux de bord verts des PME. Ils permettent aussi de mettre en avant les facteurs qui influencent et expliquent ces pratiques dans nos organisations.

Les apports pratiques quant à eux facilitent la compréhension dans la mesure où elle permet aux dirigeants et aux contrôleurs de gestion des PME de mieux cibler leurs caractéristiques de PME, afin d'augmenter le degré de sophistication de leur outil de contrôle de gestion environnementale, ainsi que leurs actions incitatives pour piloter la performance de ces entités. Du moins ce sujet nous a fait découvrir autres outils mis en place au sein des entreprises pour répondre à notre problématique, tandis que les facteurs qui influencent cet outil nous ont permis de comprendre que la présence d'un tel outil en PME n'est pas une

condition sine qua non pour ces organisations, même s'ils répondent bien aux demandes actuelles des entreprises en matière d'environnement, à savoir de dresser un bilan global de leurs impacts et poser des repères pour les progrès à réaliser.

Toutefois, plusieurs limitations à cette recherche doivent cependant être mentionnées. Comme premières limites à la recherche, nous tenons à préciser clairement que ces hypothèses n'ont pas été vérifiées sur le terrain, alors il serait primordial de procéder à une étude de cas afin de savoir par exemple comment adapter un tableau de bord vert pour qu'il soit utile et pertinent dans un contexte de PME. Ceci pourrait constituer en quelque sorte des directions de prolongements pour de futures recherches. Car, notre modèle théorique a intégré un ensemble de facteurs explicatifs organisationnels (taille, type d'activité, structure, environnement et degré d'informatisation) et comportementaux (style de décisions et stratégie de contrôle).

La littérature, au niveau empirique, a révélé que certains de ces facteurs sont des caractéristiques des PME significatives des pratiques de tableaux de bord verts dans les organisations, alors que d'autres ne concourent pas à la même explication.

Effectivement, il devient donc difficile de juger de la pertinence d'un tableau de bord vert dans nos PME en raison de la non-clarté de ces caractéristiques des PME dans nos organisations, d'autant plus que la question portant sur sa pertinence et sur son rôle dans les PME n'est pas encore totalement bien définie. Par exemple la deuxième voie de recherche qui pourrait être suggérée au futur chercheur serait de vérifier la notion de « fit » entre ces facteurs d'influences et les stratégies mises en place par les PME par rapport à leurs pratiques de tableaux de bord verts dans les organisations. Ceci nous amène à croire que d'autres facteurs exogènes et endogènes sont à prendre en considération. Ces conclusions représentent une réalité à ce jour qui n'est pas une réalité figée, mais inscrite dans une dynamique voulant que cette problématique reposant sur un contexte environnemental prenne de plus en plus d'ampleur au sein des entreprises et les obligent à y répondre de façon de plus en plus pertinente. Il serait donc très intéressant que la même étude d'ici quelques années soit observée de nouveau et les mêmes hypothèses ici reposées, afin de savoir à quel niveau se trouve-t-on dans la recherche, si les soulèvements de ces préoccupations ont permis que certains paradoxes soient résolus.

BIBLIOGRAPHIE

1. Acquier, A., & Aggeri, F. (2008). Une généalogie de la pensée managériale sur la RSE. *Revue française de gestion*, 180(11), 131-157.
2. Affès, H. et A. Chabchoub (2007), « Le système d'information comptable : les déterminants de ses caractéristiques et son impact sur la performance financière des PME en Tunisie », *La Revue des sciences de gestion, Direction et gestion*, nos 224-225, p. 59-67.
3. Antheaume Nicolas (2001), Coûts externes et comptabilité environnementale : de la théorie à la pratique, *Revue française de Gestion*, Novembre-Décembre 2001, 118-127.
4. Antheaume, N. (1998). Mesure et gestion des dépenses environnementales de l'entreprise. *Technique de l'ingénieur G*, 6510, 1998. Page 2
5. Alcouffe, S., Berland, N., & Levant, Y. (2009). « Succès » et « échec » d'un outil de gestion. *Revue française de gestion* (8), 291-306
6. Bajan-Bansazak L. (1993), « L'expert-comptable et le conseil de gestion en PME », *Revue Française de Comptabilité*, N° 249, octobre, pp. 95-101.
7. Bansal, P. Roth, K. (2000) « 'why companies go green: a model of ecological responsansiveness »'. *Academy of Management journal*, Vol. (N4), p 717-736.
8. Baret P., Dreveton B., Naccache O. (2006), « La gestion de l'environnement : Une convention qui implique l'évaluation des externalités? Le cas du Ministère de la Défense », *XVe Conférence internationale de Management stratégique*, Annecy/Genève consulté 10-03-2015.
9. Brammer. S, Pavelin. S, 2006, « Voluntary environmental disclosures by large UK companies », *J Bus Finance Account* 33(7 and 8), 1168–1188
10. Bernard, O. (2010), *Système de contrôle de gestion et trajectoire du propriétaire-dirigeant de petite entreprise : le secteur de l'agencement d'intérieur dans le Grand — Est*, Thèse de doctorat de l' Université Paris-Est, Marne-la-Vallee.

11. Bergeron, H., Boulerne, S., Roy, C., Wolff, D. (2010). Identification des enjeux prioritaires des PME dans le but d'établir un tableau de bord pour leur gestion du développement durable. Crises et nouvelles problématiques de la Valeur, version 1, p.1-32.
12. Berger-Douce, S. (2008). Taille et engagement environnemental des PME familiales. In *9e CIFEPME* (p. 16).
13. Berland N., Alcouffe S. et LEVANT Y. (2008), « Succès et échec d'un outil de gestion », *Revue Française de Gestion*, décembre, N° 188-189, pp. 291-306.
14. Berthelot, S. et J. Morrill (2006), « Stratégies, systèmes de contrôle de gestion performance : une étude empirique auprès des petites et moyennes entreprises », *Congres annuels de l'ACPC*, Niagara Falls, Ontario. Consulté 01/09/2014
15. Blais, C. (2011). Indicateur et tableau de bord de gestion : Mesure de la performance des PME en développement durable. Mémoire de maîtrise, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, p264.
16. Bruns, W. J., & Waterhouse, J. H. (1975). Budgetary control and organization structure. *Journal of accounting research*, 177-203.
17. BNQ (2011). Développement durable-Guide d'application des principes dans la gestion des entreprises et des autres organisations. Québec, BNQ, 54 p. (BNQ 21000).
18. Boiral, O. (2006 b). « L'environnement en management et le management environnemental : enjeux et perspectives d'avenir ». Dans Aktouf, O., Boiral, O., Mehran, E., & Saives, A.-L. (2006). *Le management entre tradition et renouvellement* (éd. 4e). Québec : Gaëtan morin éditeur
19. Bonner, S. E., Hastie, R., Sprinkle, G. B. AMD Young, S. M. (2000). A review of the effects of financial incentives on performance in laboratory tasks: Implications for management accounting. *Journal of Management Accounting Research* 12: 19-64.
20. Bollecker M. (2004), « Les mécanismes de contrôle dans un contexte de différenciation des systèmes d'information », *Revue Finance, Contrôle et Stratégie*, Vol. 7, Issue 4, pp. 59 – 85

21. Borga, F., Citterio, A., Noci, G. AMD Pizzurno, E. (2009). Sustainability Report in Small Enterprises: Case Studies in Italian Furniture Companies. *Business Strategy AMD the Environment*, vol. 18, n 3, p.162-176.
22. Bouquin, h (2008). Quelles perspectives pour la recherche en contrôle de gestion? *Revue Finance contrôle Stratégie*, 11(Spécial), 177-191.
23. Bouquin, H., & Pesqueux, Y. (1999). Vingt ans de contrôle de gestion ou le passage d'une technique à une discipline. *Comptabilité-Contrôle-Audit* (3), 93-93
24. Bourcieu, S. (2005). Les stratégies de développement international des PME face à la dynamique de l'environnement institutionnel. In *Communication à la XIVe Conférence internationale de Management stratégique, Pays de la Loire, Angers* [http://www. Strategie amish. Com](http://www.Strategieamish.Com) (pp. 01-29).
25. CGA. (2009). Access to finance for the small and medium sized enterprise sector. Rapport, consulté le 01/12/2014
26. Craig, F. et Cadieux, J. (2011). Sondage en développement durable à l'intention des entreprises du Québec : rapport final. In Site du MDEIE, s'informer, *développement durable* [en ligne]. <Http://www.mdeie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/developpement-durable/page/etudes-etanalyses13969/> (Page consultée le 16 novembre 2015).
27. Capron, M., et Quairel-Lanoizelée, F. (2007). La responsabilité sociale d'entreprise. Paris, Éditions la Découverte p 124
28. Caprons, M., & Quairel, F. (2010). Le rapportage « développement durable » entre reddition et communication, entre volontariat et obligation. *Revue de l'organisation responsable*, 4(2), 19-29.
29. Chappoz, Y. (1991), « La gestion de l'interactivité entreprise/environnement », *RIPME*, vol.4, n° 3, pp. 53-75.
30. Chapelier, P. (1997). Profils de dirigeants et données comptables de gestion en PME. *Revue internationale PME : Économie et gestion de la petite et moyenne entreprise*, 10(1), 9-41.

31. Chenhall, R. H., & Morris, D. (1986). The impact of structure, environment, and interdependence on the perceived usefulness of management accounting systems. *Accounting Review*, 16-35.
32. Chiapello, E., & Delmond, M. H. (1994). Les tableaux de bord de gestion, outils d'introduction du changement. *Revue française de gestion*, pp-49.
33. Child, J. (1972), « Organizational structure, environment and performance : the role of strategic choice", *Sociology*, 6, pp.1 – 22
34. Child, J. (1997), "Strategic choice in the analysis of action, structure, organizations and environment: retrospect and prospect", *Organizations Studies*, vol. 18, n°1, pp. 43-76.
35. Christophe, G. (2010). Quand un nouvel entrant des industries culturelles compose avec les convergences : le multi supports à l'épreuve d'une conception industrielle. *Les Enjeux de l'information et de la communication*, 2010(1), 65-82.
36. Condor, R. (2012). Le contrôle de gestion dans les PME : une approche par la taille et le cycle de vie. *Revue internationale P.M.E. : économie et gestion de la petite et moyenne entreprise*, vol. 25, n° 2, 2012, pp.77-97
37. Collier, P.M. (2005), « Entrepreneurial control and the construction of a relevant accounting », *Management Accounting Research*, vol. 16, p. 321-339.
38. Coutu, G. (2011). *Le développement durable à la Commission scolaire des Sommets : cadre stratégique et plan d'action* (doctoral dissertation, Université de Sherbrooke.).
39. Covin, S.G. et Slevin, D.P (1989), "Strategic management of small firms in hostile and benign environments", *Strategic Management Journal*, vol 10, pp.75-87.
40. David, W., Gary, L.-W., John, R. (2006). Drivers of environmental behaviour in manufacturing SMEs and the implications for CSR. *Journal of Business Ethics* 67 : 317-330.
41. Delchet, K. (2007). Le développement durable : l'intégrer pour réussir, 80 PME face au SD21000. France, Association française de normalisation (AFNOR), 377 p

42. De Guerny J., Guiriec J.C. et Lavergne J. (1990), *Principes et mise en place du tableau de bord de gestion*, Delmas.
43. Desmazes, J., & Lafontaine, J. P. (2007). L'assimilation des budgets environnementaux et du tableau de bord vert par les entreprises. 28e congrès de l'association francophone en Comptabilité. Poitiers.
44. Desrochers, J. (2012). Contrôle de la rentabilité. In Cadieux et Dion (éd.), *Manuel de gestion du développement durable en entreprise : une approche progressive* (chap. 8, p. 211-225). Imprimé au Québec, Fides.
45. Doucet, M. (2012). *Développement durable dans les petites et moyennes entreprises au Québec : outil de diagnostic de facteurs d'influence et des pratiques mises en œuvre*. Consulter le 01/01/2015
46. Dyllick, T., & Hockerts, K. (2002). Beyond the business case for corporate sustainability. *Business strategy and the environment*, 11(2), 130-141.
47. Edwards K.A. et Emmanuel C.R. (1990), « Diverging Views on The Boundaries of Management Accounting », *Management Accounting Research*, vol. 1, n° 1, p. 51-63.
48. Fallery B. (1983), « Un système d' information pour les PME », *Revue Française de Gestion*, novembre-décembre, pp. 70-76.
49. Fernandez V., Picory C. et Rowe F. (1996a), « Diversité, cohérence et pertinence des outils de gestion : le cas des PME d'île de France », in ECOSIP, *Cohérence, pertinence et évaluation*, Economica, p. 207-226.
50. Fernandez V., Picory C. et Rowe F. (1996 b), « Outils de gestion et espaces concurrentiels des PME », *Revue internationale PME*, vol. 9, n° 1, p. 79-102.
51. Figge, F., Hahn, T., Schaltegger, S. et Wagner, M. (2002), « The sustainability balanced scorecard – linking sustainability management to business strategy", *Business Strategy and the Environment*, Vol. 11, pp. 269-284.

52. Fisher J. G. (1998), « Contingency Theory, Management Control Systems and Firm Outcomes: Past Results and Future Directions », Behavioral Research in Accounting, 10, Supplement, p47-64.
53. Foster, G., & Gupta, M. (1990). Manufacturing overhead cost driver analysis. Journal of Accounting and Economics, 12(1), 309-337.
54. Gadenne, D. L., Kennedy, J. AMD McKeiver, C. (2009). An Empirical Study of Environmental Awareness and Practices in SMEs. Journal of Business Ethics, vol. 84, n° 1, p. 45-63.
55. Gamerschlag. R, Moller. K & Verbeeten. F, 2011, « Determinants of voluntary CRS disclosure: empirical evidence from Germany», Revue Management Scientifique 5, 233-262.
56. Gallez, C., & Moroncini, A. (2003). Le manager et l'environnement : Outils d'aide à la décision stratégique et opérationnelle (Vol. 18). PPUR presses polytechniques
57. Germain C. (2005), « Une typologie des tableaux de bord implantés dans les petites et moyennes entreprises », finance contrôle Stratégie, Vol. 8, N° 3, septembre, pp. 125-143.
58. Gervais M. et Thenet G. (1998), « Planification, gestion budgétaire et turbulence », finance, Contrôle, Stratégie, Vol. 1, N° 3, septembre, pp. 57-84.
59. Guilhon, A. (1998), « Vers une nouvelle définition de la PME à partir du concept de contrôlabilité », pp.55-67, in PME : de Nouvelles Approches, coord. O. Torrès, Economica
60. Gray, J., & Pesqueux, Y. (1993). Évolutions actuelles des systèmes de tableaux de bord. Comparaison des pratiques de quelques multinationales américaines et françaises. *Revue française de comptabilité*, 242, 61-70.
61. Greiner, L.E. (1972), « Evolution and revolution as organizations grow », Harvard Business Review, juillet-aout, p. 37-46.
62. Gibb, A. A. 2000. « SME Policy, Academic Research and the Growth of Ignorance, Mythical Concepts, Myths, Assumptions, Rituals and Confusions », international Small Business Journal vol.18, n° 3, p. 13–34.

63. Hambrick, D.C. et LEI, D. (1985), "Toward an empirical prioritization of contingency variables for business strategy", *Academy of Management Journal*, vol. 28, n° 4, pp. 763-788.
64. Hartmann, F. G., & Moers, F. (2003). Testing contingency hypotheses in budgetary research using moderated regression analysis: a second look. *Accounting, Organizations and Society*, 28(7), 803-809.
65. Hartmann, F. et Perego, P., (2005), « Influences of environmental strategy on the design and use of performance measurement systems », Working Paper, RSM ERASMUS University, Juillet.
66. Hatchuel A. et Weil, B. (1992), *L'expert et le système*, Economica, Paris.
67. Henri, J. F., Boiral, O., & Roy, M. J. (2014). "The Tracking of environmental costs : Motivations AMD impec ». *European Accounting Review*, 23(4) : 647-669.
68. Henri, J.F. et Journeault, M. (2006), *Eco contrôle: the influence of management control systems on environmental and organizational performance*, working paper, 49 pages.
69. Humbert, S., Loerincik, Y., Rossi, V., Margni, M., & Jolliet, O. (2009). Life cycle assessment of spray dried soluble coffee and comparison with alternatives (drip filter and capsule espresso). *Journal of Cleaner Production*, 17(15), 1351-1358
70. Hofstede, G., Neuijen, B., Ohayv, D. D., & Sanders, G. (1990). Measuring organizational cultures: A qualitative and quantitative study across twenty cases. *Administrative science quarterly*, 286-316.
71. Hopwood A. G. (1972), «An empirical study of the role of accounting data in performance evaluation ", *Journal of Accounting Research, Supplement: Empirical Studies in Accounting*, pp. 156-182.
72. ISO (2004). *Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour son utilisation*, Deuxième édition 2004-11-15. Numéro de référence : ISO 14001 : 2004F, 25 p. consultées le 1er mars 2015.

73. Ittner, C. D., & Larcker, D. F. (2001). Assessing empirical research in managerial accounting: a value-based management perspective. *Journal of accounting and economics*, 32(1), 349-410.
74. Jasch, C. (2011). Environmental Management Accounting: Comparing and Linking Requirements at Micro and Macro Levels—A Practitioner’s View. In *Environmental Management Accounting and Supply Chain Management* (pp. 255-277). Springer Netherlands
75. Jenkins, H. (2004). A Critical of Conventional CSR Theory: An SME Perspective. *Journal of General Management*, vol. 29, n 4, p.37-57.
76. Jenkins, H. (2006). Small Business Champions for Corporate Social Responsibility. *Journal of Business Ethics*, vol. 67, n° 3, p. 241-256.
77. Julien, P.-A. (1990), « Vers une typologie multicritère des PME », *Revue internationale PME*, vol. 3, pp. 411-425.
78. Julien P.-A. (1997), pour une définition des PME, in JULIEN P.-A. (éd.) *Les PME : Bilan et perspectives*, *Economica*, pp. 1-43.
79. Julien P.-A. et Marchesnaux M. (1987), *la petite entreprise*, Éditions Vuibert, 288 p.
80. Kalika, M. (1995), *Structures d’Entreprises. Réalités, déterminants, performance*. *Economica* 1995, 436 p.
81. Kaplan R. S. et Norton D. P. (1992), « The Balanced Scorecard, Measures that drive performance », *Harvard Business Review*, Vol. 70, N° 1, janvier-février, pp. 171-180.
82. Kaplan, R., & Johnson, H. T. (1987). *Relevance lost: the rise and fall of management accounting*. Boston : Harvard Business School Press.
83. Khandwalla, P. N. (1972). Environment and its impact on the organization. *International studies of management & organization*, 2(3), 297-313.
84. M. Personne « Contribution à la méthodologie d’intégration de l’environnement dans les PME-PMI : Évaluation des performances environnementales ». Thèse de doctorat en

Sciences et techniques du déchet. Saint-Etienne : École Nationale Supérieure des Mines, 1998.

85. Malina, M. A., & Selto, F. H. (2001). Communicating and controlling strategy: An empirical study of the effectiveness of the balanced scorecard. *Journal of management accounting research*, 13(1), 47-90.
86. Malo J. L. (2000), « Tableaux de bord » In *Encyclopédie de Comptabilité, Contrôle de Gestion et Audit, Economica*, pp. 1133-1144.
87. Marc Journeault CPA, CMA, Ph.D, et Michelle Rodrigue Ph.D., CPA, CA (2014) Université Laval; cours expertise comptable et développement durable CTB-6118
88. Marchesnay, M. (2000), « Innovativeness in smaller business firms : the case of French entrepreneurs", *Investigaciones Europeas en Direccion y Economica de la Empresa*)
89. McMahon, R.G.P., & Holmes, S. (1991). Small Business Financial Management Practices in North America: A Literature Review. *Journal of Small Business Management* 29, 19.
90. Meier et Schier. 2007. Choix d'investissement et déterminants des projets environnementaux au sein des PME/PMI *Gestion* 2000 nov. /dec2007, Vol. 24 Issue 6, p65-80.
91. Mendoza C. et Zrihen R. (1999), « Du balanced scorecard au tableau de pilotage », *L'expansion Management Revoie*, décembre, pp. 102-110.
92. Melnyk S.A., Sroufe R.P., Calantone R.L. et Montabon F.L. (2002), « Assessing the effectiveness of US voluntary environmental programmes: an empirical study», *International Journal of Production Research*, vol.40, n°8, pp. 1853-1878.
93. Merchant, K. A. (1981). The design of the corporate budgeting system: influences on managerial behavior and performance. *Accounting Review*, 813-829.
94. Mintzberg, h (1994), *Grandeur et décadence de la planification stratégique*. Dunod, p 456.
95. Mintzberg, H., Raisinghani, D., & Theoret, A. (1976). The structure of "unstructured" decision processes. *Administrative science quarterly*, 246-275

96. Miller, D. (1992), « Environmental fit versus internal fit », *Organization Science*, vol. 3, n° 2, May, pp. 159-178.
97. Mundy J., 2010. "Creating dynamic tensions through a balanced use of management control systems", *Accounting, Organizations and Society* 35: 499-523
98. Murillo, D., Lozano, J. M. (2006). SMEs and CSR: An approach to csr in their own words. *Journal of Business Ethics* 67 : 227–240
99. Morsing, M., Perrini, F. (2009). CSR in SMEs: Do SMEs matter for the CSR agenda? *Business Ethics: A European Review* 18 (1) : 1-6.
100. Neely, A., H. Richards, J. Mills, K. Platts & M. Bourne (1997). Designing performance measures: a structured approach. *International Journal of Operations & Production Management* 17(11) : 1131-1152.
101. Nobre T. (2001), « Méthodes et outils de contrôle de gestion dans les PME », finance — contrôle — Stratégie, Vol. 4, N° 2, juin, pp. 119-148.
102. Labelle, F. (2008). La PME et la durabilité : une gestion qui améliore les capacités d'innovation des entrepreneurs. In 9e colloque du CIFEPME. consulté 19/-03-2015
103. lavihne b et saint-pierre j. (2002), « association entre le système d'information comptable des PME et leur performance financière », *6e congrès international francophone sur la PME*, HEC – Montréal, octobre, 17 p.
104. Lapointe, Alain et Corinne Gendron. 2005a. « La responsabilité sociale d'entreprise dans la PME : Option marginale ou enjeu vital? les cahiers de la Chaire – collection recherche, n° 06-2005
105. Lefebvre E. (1991), “Profil distinctif des dirigeants de PME innovatrices”, *Revue internationale PME*, Vol. 4, N° 3, pp. 7-26.
106. Lorier, S. (2011). L'intégration stratégique des principes de développement durable au sein des PME du Québec. Essai de maîtrise, Université Laval, Québec, Québec, 74 p.

107. Parker, C., Redmond, J., & Simpson, M. (2009). Review of interventions to encourage SMEs to make environmental improvements. *Environment and planning C: Government & policy*, 27(2), 279-301.
108. Pasquero, J. (2008). Entreprise, Développement durable et théorie des parties prenantes esquisse d'un arrimage socio constructionniste. *Management international*, 12(2), 27-47.
109. Perrini, F., Russo, A., Tencati, A. (2007). CSR strategies of SMEs and large firms: Evidence from Italy. *Journal of Business Ethics* 74 (3) : 285-300.
110. P. Voyer (2008) : Tableau de bord de gestion et indicateurs de performance, Québec, presse de L'Université du Québec, Pag.39.
111. Russo, A., & Tencati, A. (2009). Formal vs. informal CSR strategies: Evidence from Italian micro, small, medium-sized, and large firms. *Journal of Business Ethics*, 85(2), 339-353.
112. Santin, S. et D. Van Caillie (2008), « Le design du système de contrôle de gestion des PME : une quête de stabilité adaptative », XXIXe Congrès de l' Association francophone de comptabilité, Paris.
113. Selmer C. (2003), concevoir le tableau de bord Outil de contrôle, de pilotage et d'aide a la décision, 2e édition, Dunod, Paris, page48.
114. Schaltegger, S., & Wagner, M. (2006). Integrative management of sustainability performance, measurement and reporting. *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 3(1), 1-19.
115. Sousa, S., D., Aspinwall, E., M., & Rodrigues, A.G. (2006). Performance measures in English small and medium enterprises: survey results. *Benchmarking* 13, 120.
116. Spence, M., Ben Boubaker Gherib, J., & Ondoua Biwolé, V. (2007). Développement durable et PME : une étude exploratoire des déterminants de leur engagement. *Revue internationale PME : Économie et gestion de la petite et moyenne entreprise*, 20(3-4), 17-42.

117. Torres, O. (1997), pour une Approche critique de la Spécificité de Gestion de la Petite et Moyenne Entreprise : Application au Cas de la Globalisation, thèse en sciences de gestion, Université Montpellier I, 346 p
118. Torrès, O., & Julien, P. A. (2005). Specificity and denaturing of small business. *International Small Business Journal*, 23(4), 355-377.
119. Trebucq, S. (2009). Cartographie stratégique des actions de développement durable : Le cas de PME françaises. In la place de la dimension européenne dans la Comptabilité contrôle Audit (pp. CD-ROM).
120. Tyteca D., “Problématique des indicateurs environnementaux et développements durables”, Congrès de la société de l’Industrie minérale, Liège, France, 2002.
121. Vallerand, J., Coulmont, M. et Berthelot, S. (2011). Enjeux et défis du développement durable chez les PME québécoises. In Vallerand, J. et coll. (réd.), Actes de colloque PME : en marche vers le développement durable (p. 333-339), Montréal, 20-21 octobre 2011. Montréal, Réseau entrepris développement durable.
122. Van Caillie, D. (2003). L’exercice du contrôle de gestion en contexte PME : Étude comparée des cas français, Canadien et Belge. *Association Francophone de comptabilité*. Liège.
123. Wagner, M., et Schaltegger, S. (2004), “The effect of corporate environmental strategy choice and environmental performance on competitiveness and economic performance: an empirical study of EU manufacturing”, *European Management Journal*, Vol. 22, No. 5, pp. 557-572.
124. Wheeler, D., & Elkington, J. (2001). The end of the corporate environmental report? Or the advent of cybernetic sustainability reporting and communication. *Business strategy and the environment*, 10(1), 1-14
125. Young, W., & Tilley, F. (2006). Can businesses move beyond efficiency? The shift toward effectiveness and equity in the corporate sustainability debate. *Business Strategy and the Environment*, 15(6), 402-415.

126. Zawadzki, C. (2009), *Enjeux et difficultés de l'introduction du contrôle de gestion : une étude de cas en PME*, Thèse de doctorat en sciences de gestion, Universités Paul-Verlaine, Metz.
127. Zecri, J. L. (2001). Élaboration budgétaire et théorie des conventions. In 22eme congrès de l'afc.